

CAPITAL CULTURAL Y TRAYECTORIA EDUCATIVA ENTRE ESTUDIANTES DE LA
CÁTEDRA INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Elías Raimundo Gómez

Monografía de grado presentada para acceder al título de licenciado en
Antropología Social, realizada con el asesoramiento de Denis Baranger en el
marco del proyecto 16H248

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Universidad Nacional de Misiones

Posadas, Diciembre de 2009

Índice

INTRODUCCIÓN

En torno a la Universidad y los estudiantes universitarios pág. 4

Algunos conceptos fundamentales pág.5

1. LOS ESTUDIANTES DE ICC

Los estudiantes cursantes de ICC por carreras pág.11

Carreras universitarias, y estudiantes por capital cultural pág. 15

2. TENSIONES EN LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DE ESTUDIANTES

Dictámenes escolares por capital cultural pág. 27

Implicación de los padres en las trayectorias educativas de los estudiantes por capital cultural pág. 39

3. LOS ESTUDIANTES DE ICC EN LA ACTUALIDAD

Autonomía en el aprendizaje, y prácticas actuales de los estudiantes por capital cultural pág. 43

Recomendaciones de libros, y desempeño de los estudiantes en ICC por capital cultural pág. 47

CONCLUSIÓN pág. 59

ANEXO ESTADISTICO pág. 64

BIBLIOGRAFÍA pág.81

FORMULARIO DE ENCUESTA

Índice de Tablas

- Tabla nº 1. Composición de la muestra de estudiantes cursantes de ICC según sexo y edad de los estudiantes, ocupación y nivel de educación formal de los padres, por carreras pág. 73
- Tabla nº 2. Composición de los estudiantes cursantes a ICC según capital cultural de las familias de los padres pág. 74
- Tabla nº 3. Dictámenes escolares positivos según capital cultural pág. 75
- Tabla nº 4. Dictámenes escolares negativos, promedio del colegio secundario y realización de carreras terciarias y universitarias anteriores, según capital cultural de las familias pág. 76
- Tabla nº 5. Implicación de los padres en las trayectorias educativas de los estudiantes por capital cultural de las familias pág. 77
- Tabla nº 6. Actividades de los estudiantes por capital cultural pág. 78
- Tabla nº 7. Clasificación de libros recomendados, palabras asociadas con la educación y dificultad respecto a los textos de ICC por capital cultural pág. 79
- Tabla nº 8. Trayectorias educativas, implicación de los padres, técnicas de estudio y desempeño en la cátedra ICC por capital cultural pág. 80

INTRODUCCIÓN

En torno a la Universidad y los estudiantes universitarios

Puede afirmarse que la superposición de funciones y misiones de la educación superior resulta una característica casi tan antigua que se remonta a la existencia de la universidad misma (Gingras, 2003). A grandes rasgos, para algunos autores en América Latina, Asia y África la Universidad del desarrollo de las décadas del 60 y 70 se fue transformando en una Universidad estrechamente vinculada al "mercado" (Mollis, 2001,2002, y 2003, Borón, 2006, Cerdas Vega, 2008, Dias Sobrinho, 2000, Fischman, 2008). De otra parte, el fracaso de la educación superior en varios países, radica en la desarticulación respecto a los procesos mundiales de desarrollo socioeconómico, y en la rigidez de los modelos tradicionales de la educación superior, mejor adaptados a condiciones socioeconómicas mundiales anteriores (Banco Mundial, 1995, 2000, y 2009, Didriksson, 2005, y 2000).

De una y otra parte, de las visiones en pugna en torno a la "verdadera" misión de la universidad generalmente se inducen demandas (o necesidades) de agentes, que se comportan de una manera u otra frente a las instituciones educativas y frente a la educación superior. Así, la avanzada de las investigaciones sobre estudiantes que relegan las relaciones pasadas y presentes que constituyen como tales a este objeto de investigación, presuponen (en los mismos estudiantes) posibilidades individuales, ahistóricas y universales¹. Se llega por esto, a pensar las representaciones y las prácticas de los estudiantes como dependientes de una racionalidad o irracionalidad individual y ahistórica. Entonces, temas relacionados con estudiantes

¹ El peligro radica en la complicidad de estas presuposiciones, con los intereses de grupos y sectores hegemónicos a nivel nacional o mundial, a quienes sirve la universalización de estos supuestos (Bourdieu y Wacquant, 2001, b.).

universitarios (como la elección de carreras, las estrategias de estudio y aprendizaje, el rendimiento académico, las representaciones, etc.), pensados así no pueden sino depender de la responsabilidad —mejor aún, de la “buena fe” o la “buena voluntad” —de estudiantes, profesores y maestros, o de la situación coyuntural de interacción entre ambos².

De esta manera, el examen de las opciones comprometidas cotidianamente en la constitución de los estudiantes universitarios—como objeto de investigación—sugiere la existencia de un marcado interés en pensar a los estudiantes o posibles estudiantes, como “necesitados” fundamentalmente, de escolarización. Como escribe Martín-Criado “Hoy en día, todo se podría solucionar con cursos y nadie escaparía a ser objeto potencial de una acción de escolarización” (Martín Criado, 2009: 30).

Algunos conceptos fundamentales

Las investigaciones de P. Bourdieu en colaboración con Jean-Claude Passeron desde la década del 60, sobre educación, escuelas y universidad aportaron reflexiones y conceptos insoslayables respecto al tema.

A pesar del aire de denuncia que hasta hoy detractores y defensores de la obra de Bourdieu encuentran en algunos libros relacionados con la educación como *La reproducción* (Bourdieu y Passeron, 1970), interesan de sus trabajos, principalmente, las estrategias movilizadas para dar cuenta de un “hecho social total”³ más allá de las fronteras convencionales de las disciplinas y sus objetos de estudio. De adherir a una perspectiva contrapuesta terminaríamos por encerrar a los estudiantes universitarios— por ejemplo— en acotados tipos de

² Convirtiéndose así en problemas pedagógicos que conciernen específicamente, a las relaciones entre enseñantes y estudiantes.

³ Aunque el concepto se elabora a propósito de las “primeras” sociedades, es útil aun hoy en la actualidad de las sociedades complejas “...cada fenómeno contiene todos los hilos de los cuales está compuesto el tejido social. En estos fenómenos sociales totales, como proponemos llamarlos, todo tipo de instituciones encuentran expresión simultánea: religiosas, legales, morales y económicas” (Mauss, 1967: 19).

relaciones ("educativas" para las ciencias de la educación, "individuales" o "psicológicas" para la Psicología, etc.).

A partir de trabajos de Bourdieu como *Los herederos* (2007 [1964]), *Rapport pédagogique et communication* (1965), *La transmission de l'héritage culturel* (1966), *La reproducción* (1995 [1970]), y muchos más, fueron reelaborados una serie de conceptos como el de *habitus* y *capital cultural*, los cuales nos interesan específicamente.

La concepción de "capital" cultural *incorporado* implica una concepción del valor, del trabajo invertido sobre sí mismo; la apropiación de capital cultural implica esfuerzo, cuesta tiempo⁴. El capital cultural entendido así, está ligado a la individualidad biológica —desaparece con la muerte del portador—, y bajo las miradas generalizadas emerge disimulado por un sentido común mistificador: "es naturalmente así", "tiene un don natural", o "divino", etc.

En relación con el capital cultural incorporado, hay que considerar también el capital cultural objetivado (por ej. en libros, y objetos artísticos) y el capital cultural institucionalizado (por ej. en títulos, diplomas). Las relaciones con estas dos últimas "subespecies" de capital cobran sentido a partir de las relaciones con personas poseedoras o interesadas en este capital, es decir, con personas con capital cultural incorporado. Por esto, las relaciones con el capital cultural no comienzan con la entrada a la escuela, comienzan mucho antes, en las relaciones por ejemplo, con padres con determinados niveles de educación, títulos, y bienes de capital cultural.

Además, al ingresar a la escuela, el colegio y la universidad, las relaciones con la familia no desaparecen sino que persisten⁵, los estudiantes experimentan un

⁴ "El capital cultural es un tener que se volvió ser, una propiedad que se hizo cuerpo y que se tornó parte integrante de la "persona", parte constitutiva de un habitus. Aquel que lo posee "pagó con su propia persona" y con aquello que tiene de más personal, su tiempo" (Bourdieu, 1979:75)

⁵ Más claramente, las relaciones familiares "viven" en los agentes (estén donde estén y más allá de que los padres hayan fallecido) en forma de *conatus* "El padre es el sujeto y el instrumento de un "proyecto" (o, mejor, de un conatus) que, estando inscrito en sus

aprendizaje no solo anterior sino— en general— paralelo que hace que los contenidos escolares sean más o menos fáciles, “factibles”, “cómodos”, o “practicables”, según el volumen de capital cultural de las familias.

Así, las prácticas y las representaciones de los estudiantes frente a la educación superior se constituyen en relación a trayectorias educativas en las que encontramos acuerdos, contradicciones y tensiones entre los dictámenes escolares y familiares⁶, entre las indicaciones de las familias acerca de lo que “son” y “van a ser” los estudiantes, y lo que la escuela y el colegio dicen que “son” y “van a ser”. Estos veredictos no se encuentran necesariamente en el orden del discurso sino también y fundamentalmente en forma de sanciones y estímulos.

El habitus como sistema de disposiciones homogéneas (Bourdieu, 1988) y apropiadas para engendrar prácticas con algún sentido, se conforma a partir de relaciones con otras personas y grupos a lo largo de trayectorias sociales. Tratándose de habitus de estudiantes universitarios las trayectorias educativas describen los lugares que han ido ocupando y las sanciones que han ido recibiendo a partir de sus relaciones con las instituciones educativas y las familias⁷. Se describen entonces relaciones⁸, que a lo largo del tiempo fueron

disposiciones heredadas, es transmitido inconscientemente, en y por su manera de ser, y también, explícitamente, por acciones educativas orientadas a la perpetuación del linaje (lo que, en ciertas tradiciones, es llamada “la casa”) (Bourdieu, 1993: 444).

⁶ Así se trate de estudiantes con familias de capital cultural alto, medio o bajo.

⁷ “...uma trajetória é a objetivação das relações entre os agentes e as forças presentes no campo. Essa objetivação resulta em uma trajetória, que diferentemente das biografias comuns, descreve a série de posições sucessivamente ocupadas pelo mesmo escritor em estados sucessivos do campo literário (Bourdieu, 1996). Podemos intercambiar a palavra escritor e literário por intelectual e científico, sem alterarmos o sentido da definição” (Montagner, 2007:16).

⁸ “El habitus no es el origen social, sino más bien la interiorización por el individuo biológico y psíquico de su trayectoria social. Es el devenir interior de relaciones exteriores” (Touboul, 2007: 25).

conformando “entramados” o configuraciones⁹ particulares de relaciones sociales, responsables de las prácticas de los estudiantes.

El concepto de campo aunque posterior, fue para Bourdieu inseparable de los de habitus y capital cultural, en este caso, los límites de los objetivos de investigación y de los datos recabados no habilitan a “conjeturar” el ingreso al —e incluso la existencia del— “campo académico” o “campos profesionales” por parte de los estudiantes cursantes de ICC en la FH y CS.

No obstante, la noción de “entramado” o “configuración” lleva a pensar fenómenos sociales tales como las prácticas de los estudiantes universitarios, como emergentes de relaciones sociales— entre personas o grupos interdependientes— a partir de las cuales se producen regularidades independientemente de las voluntades de los grupos o las personas involucradas (Elias, 1982, y 1990). Epistemológicamente constituye ésta, una opción que evita realizar “saltos de gigantes especulativos y enanos empíricos” (Martín Criado, 2008), y de la misma forma que el concepto de campo, obliga a reconstruir en primer lugar el entramado de las relaciones más significativas.

Para Bourdieu, las dos dimensiones y/o principios de diferenciación fundamentales del espacio social son el volumen global del capital y su composición (en términos de capital económico y capital cultural) La reproducción de la estructura de la distribución del capital cultural se lleva a cabo en la relación entre las estrategias de las familias y la lógica específica de la institución escolar (Brunner, 1998:289), por consiguiente, la incorporación en forma de habitus del capital cultural depende principalmente de las relaciones entre los estudiantes, las familias, las escuelas y colegios. Más aún, en la génesis de las disposiciones del habitus, la fuerza modeladora de las relaciones sociales

⁹ “Así como cada ser humano es un todo por sí mismo, es un individuo que se dirige a sí mismo y al que ningún otro puede dirigir si no lo hace el mismo, así también toda la configuración de esa auto dirección, la consciente como la inconsciente, es producto de un entrelazamiento, es decir, se ha desarrollado en un continuo ir y venir de relaciones con otras personas...” (Elias, 1987: 43).

radica en el carácter (re)creador de los dictámenes de las familias y las instituciones educativas.

El efecto de destino cada vez más, depende de un conjunto de factores actuando acumulativamente¹⁰, de esta manera, las familias o las instituciones educativas de manera aislada, actualmente, no poseen ni la fuerza ni el privilegio que tuvieron antaño¹¹, debido a las profundas modificaciones de los sistemas educativos en las últimas décadas en América Latina¹².

No se parte acá de los problemas devenidos de una supuesta pérdida de función (en sentido normativo) de las escuelas y colegios en la actualidad, discusiones comunes tanto en análisis funcionalistas, como de la sociología crítica de la Educación (Martín-Criado 2009). Antes bien, interesa la "función"¹³ (relacional) de las instituciones educativas, que solo puede definirse por las relaciones de fuerza entre éstas y sus principales usuarios (Martín-Criado 2009)¹⁴. En este caso, antes de establecer *a priori* la función de las instituciones educativas se analizan someramente las relaciones entre las familias con distinta dotación de capital cultural y las instituciones educativas abocadas principalmente a la educación primaria o secundaria. Aunque, el eje del trabajo

¹⁰ En la década del 90 Bourdieu (1993), a propósito de la educación en Francia y los efectos de la neo-liberalización, sugería..."Habría que examinar mas exhaustivamente las diferentes formas que puede asumir la relación entre los veredictos a menudo esencialistas y totales de la institución escolar, y los veredictos parentales, previos y sobre todo consecutivos a los de la escuela..." (Bourdieu, 1993:445)

¹¹ "El poder del sistema educativo para formar personas, hoy es más relativo y relacional que nunca. Sus capacidades se miden en el sistema de relaciones que mantiene con la familia y las otras instancias que producen e imponen significaciones, en especial los medios masivos de comunicación y consumo cultural (Tedesco, 1995).

¹² Para Tenti Fanfani (2000) en las últimas décadas en América Latina los principales cambios que modificaron el rol de la escuela y los colegios refieren a la masificación de la educación y a los cambios en la morfología social de los estudiantes y jóvenes.

¹³ Lejos de evitar el concepto habitualmente tratado (tanto en su uso como en las críticas a su uso) como refiriendo a "...tareas que son "buenas" para la totalidad porque contribuyen al mantenimiento y la integridad de un determinado sistema social", en este caso el mismo es adoptado como un concepto de relación, así "...solo se puede hablar de funciones sociales cuando se está en presencia de interdependencias más o menos coactivas" (Elias, 1999: 93).

¹⁴ Ya en *La reproducción* Bourdieu y Passeron (1970) señalaban la importancia de las relaciones de fuerza entre las clases dominantes (en tanto usuarias del sistema educativo) en la definición de los contenidos y fines de la educación.

son los estudiantes y las relaciones con sus familias y las instituciones educativas, incluyendo la llegada de los mismos a la UNaM (Universidad Nacional de Misiones), específicamente a la FHyCS (Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales) y a la cátedra de Introducción al conocimiento científico (en adelante ICC) de donde procede la muestra de estudiantes analizada.

En el primer capítulo "Los estudiantes de ICC", se describe a los estudiantes¹⁵ y a las familias por carreras. De las familias de los estudiantes, sólo se retoman las variables que en relación con el capital cultural fueron consideradas fundamentales para aprehender la importancia del mismo, tales como el nivel de educación y las ocupaciones de los padres.

En el segundo capítulo "Tensiones en las trayectorias educativas de estudiantes" se describen dos aspectos principales de las trayectorias educativas de los estudiantes, los dictámenes escolares de las escuelas primarias y secundarias y la implicación de los padres con las instituciones educativas y las trayectorias educativas por capital cultural.

En el tercer capítulo "Los estudiantes de ICC en la actualidad", se analizan las actividades extra-escolares, las trayectorias educativas y el desempeño de los estudiantes en la cátedra ICC. Juntamente con esto se desarrollan algunas discusiones en torno a la "autonomía en el aprendizaje" y la importancia de las relaciones educativas informales.

Por último, "A modo de conclusión" se resumen las principales cuestiones descriptas y analizadas en cada capítulo.

¹⁵ De la cátedra Introducción al Conocimiento Científico, materia común a varias carreras que se encuentra en el primer año de la mayoría de las carreras, Antropología Social, Letras, Bibliotecología, Portugués, Ciencias Económicas, TISE y Educación Especial (la excepción es la carrera de Historia), y que es dictada en los dos cuatrimestres del año académico, en la FHyCS de la UNaM.

1. LOS ESTUDIANTES DE ICC

Los estudiantes cursantes de ICC por carreras

La tabla nos muestra las principales características de los estudiantes cursantes de la cátedra ICC en el primer cuatrimestre del 2009 por carreras.

A. (Tabla 1.) Como puede verse, el 71% de la muestra de ICC lo constituyen estudiantes de género femenino. Si bien son mayoría en casi todas las carreras, las estudiantes mujeres están representadas con más fuerza en las carreras de Educación Especial (100%) y Bibliotecología (93%), Portugués (79%) y Letras (77%), La única carrera con mayoría de varones es TISE (62%), que en la muestra está integrada por apenas ocho estudiantes. Es un hecho conocido que las carreras de humanidades y ciencias sociales se caracterizan por reclutar un alumnado mayoritariamente femenino, esto puede deberse a los tipos de contenidos enseñados.¹⁶ Una cuestión subrayada en las entrevistas y con mayor énfasis en estudiantes mujeres, es la evitación de carreras en las que haya que aprender Matemáticas. Así, reconocen haber mirado o preguntado por los planes de estudio antes de elegir una carrera, *"... a ver si había algo de matemáticas..."*. *"...nunca me gustaron los números..."* , *"siempre me gustaron más las humanidades..."* , *"...siempre me costó mucho"* etc.

Si bien no se trata de una muestra representativa de las carreras, la mayor proporción de mujeres en la cátedra de ICC, en carreras como Educación Especial, Bibliotecología, portugués, y Letras, y por otro lado la minoría de las mismas en TISE por ejemplo, sugiere la existencia en la orientación hacia algunas carreras, de una aceptación tácita de aptitudes más femeninas que otras a la hora de pensar las capacidades propias.

¹⁶ El último informe de PISA (2009) ha suscitado nuevas discusiones sobre las causas del rendimiento mayor de las chicas en lectura y de los chicos en Matemáticas. Ver también, Diario *La Nación* (2009).

A propósito, se exponen partes del relato de una estudiante para mostrar algunas relaciones claves respecto a la elección de una carrera universitaria.¹⁷

(1)¹⁸ E: *En letras entonces...*

O: *Si, por eso me inscribí en profesorado...pensé en...porque me dijeron que puedo, por ahí en tercero empezar a cursar los seminarios ya, pero me tendría que anotar en Licenciatura, por ahora pienso hacer eso... pero preferir...siempre voy a preferir... profesorado porque yo quiero ser profesora, dar clases...me gusta enseñar.* (Estudiante mujer, familia de capital cultural bajo)

En breve, la entrevistada mientras estaba en el colegio secundario pensaba estudiar Psicología pero le dijeron que éstos trabajaban como psicólogos generalmente en clínicas y oficinas privadas (y ella quería enseñar), también le agradaba Geografía pero le fastidiaba mucho Historia (piensa que esta materia interesa particularmente a los políticos) que aparecía en el plan de estudios de la carrera en el Instituto Montoya, respecto a esto menciona también, el tedio que le producía escuchar a un profesor de historia "*politiquento*" en el colegio secundario. Sus padres le sugirieron que si deseaba estudiar, que estudie algo que le guste realmente y si es posible, en la UNaM para evitar el pago de aranceles, y sin dudar la mejor opción le pareció la carrera de Letras...

(1) "O: [...] y especialmente en cuanto a las personas que conocí...les debo a ellos...mi madrina es profesora... y ella me habló muchísimo de las letras y...

E: *¿Tu madrina de... confirmación, comunión...?*

O: *De Bautismo...de bautismo si...bueno y con ella hablé y hablo mucho también y eso por ahí hizo que yo más quiera estudiar Letras..."*

Su padre y madre no son profesionales, el nivel educativo más alto es el de su madre que tiene estudios primarios completos. No obstante sus padres eligieron como madrina a una profesora de Lengua que comenzaba a ejercer la

¹⁷ Como en el campo de fuerzas al que refiere Lewin explicando la emergencia de los comportamientos individuales, a partir de los relatos de los estudiantes se ha tratado de "...describir la situación como una totalidad de aquellos hechos, y solo de aquellos, que configuran el campo de ese individuo. Sustituir el mundo del sujeto por el mundo del maestro, del físico o de cualquier otro no significa ser objetivo, sino estar equivocado." (Lewin, 1978: 64), se trata de esta manera, de relacionar unos con otros los elementos que emergen en las entrevistas, para dar cuenta de las principales relaciones intervinientes en su constitución.

¹⁸ A cada fragmento de entrevista corresponde un número que tiene por objetivo facilitar las síntesis posteriores.

docencia cuando la estudiante tenía solo un año y recibía el bautismo (de la religión católica). Por cuestiones de "*gustos y condicionamientos económicos*" elige estudiar Letras porque le parece algo sencillo, y de hecho siempre tuvo las notas más altas en la materia de Lengua en el colegio y la escuela.

Sus padres, "*no muy estudiados...*", no le obligaron a que siga estudiando, tampoco le recomendaron alguna carrera en particular, específicamente, le sugirieron que hable con los profesores del colegio y con su madrina.

El contrapeso positivo de esta relación "*de amistad*" con la madrina —en palabras de la entrevistada—, se vincula fácilmente con su rendimiento en la cátedra de Lengua en el colegio y la escuela, en su predilección por la enseñanza y cuanto más, en la elección de una carrera universitaria, Letras.

B. (Tabla 1). Respecto a la edad, los estudiantes de entre 17 y 19 años constituyen la parte más amplia (44%) de los estudiantes de ICC, las mayores proporciones de estudiantes entre estas edades se encuentran en las carreras de Ciencias Económicas (60%) y Letras (57%). Los estudiantes de 23 años y más, están representados con más fuerza en las carreras de Bibliotecología (62%), Educación Especial (56%) y Antropología (48%). La Mediana de la edad es de 20 años, es decir, el 50% del total de estudiantes de la muestra de ICC tienen más de 20 años. La Moda, la edad que se repite con mayor frecuencia, es de 18 años. Los perfiles y objetivos de las carreras (propuestos en diversos medios de comunicación dentro y fuera de la FHycS) son diferentes, y las edades de los estudiantes se distribuyen desigualmente en las carreras, probablemente los objetivos y proyectos de estudiantes de 17 a 19 años sean diferentes a los de estudiantes de 23 años y más. Más adelante se examinan rasgos generales de los perfiles de las carreras según estudiantes.

C. (Tabla 1). Los hijos de trabajadores no calificados del sector público y del sector privado componen el sector más amplio (33%) de la muestra de ICC y están representados con más fuerza en las carreras de Historia (52%), Ciencias Económicas (36%), Portugués (35%) y Bibliotecología (34%) Los estudiantes con

padres albañiles o agricultores constituyen el 25% de los estudiantes de ICC, y están distribuidos sobre todo, en las carreras de TISE (33%), Ciencias Económicas (29%) y Letras (29%). Los hijos de directivos y jefes del SPU (3%) se encuentran mejor ubicados en Antropología (10%) y en Letras (4%), también los hijos de Profesores Universitarios (4%) prevalecen en Antropología (11%) y en Letras (8%). Los hijos de padres con oficios autónomos (7%), son mayoritarios en educación Especial (43%). Las ocupaciones especificadas comparten algunas diferencias importantes, implican trabajo manual o intelectual, en oficinas, calles, en chacras propias o ajenas, en la construcción, etc., y suponen una formación formal o ausencia de la misma (suponen la posesión de cierto volumen de capital cultural). De tal manera el acceso a beneficios económicos y sociales son diferentes y más justamente desiguales, y en relación con esto, las ocupaciones se encuentran jerarquizadas. Por otra parte, la distinta distribución de las ocupaciones de los padres de estudiantes por carreras en la muestra tomada de ICC, muestra la orientación de las aspiraciones de los estudiantes en relación a la ocupación de los padres, y a los beneficios económicos y sociales posibilitados por el volumen de capital cultural de las familias.

D. (Tabla 1). Los padres de los estudiantes de ICC con primaria completa representan el 33% de la muestra de ICC, los padres con secundario incompleto el 17%, y los padres con primaria incompleta el 16%.

El nivel más alto de educación formal de los padres¹⁹— carrera universitaria completa (8% del total de la muestra de ICC) alcanza los porcentaje más altos en las carreras de Antropología (19%), Letras (16%), Bibliotecología (15%), y TISE (14%). Al contrario los porcentajes más altos de padres con estudios primarios incompletos se observan en Bibliotecología (39%) y Ciencias Económicas (21%). Los estudiantes con padres que solamente han terminado los estudios primarios

¹⁹ "Padres" en este trabajo refiere al plural de "padre" (varón), para nombrar a ambos conyugues se especificará "padres y madres".

están más representados en las carreras de Educación Especial (56%), Historia (55%), y TISE (42%).

La educación formal de los padres es uno de los principales componentes del capital cultural de las familias. Las relaciones cotidianas y duraderas con padres con ciertos niveles de educación formal, forman una parte esencial de las relaciones en las que van configurándose las disposiciones de los estudiantes.

Así, revisando los niveles de educación formal más altos encontramos que, los estudiantes con padres con estudios universitarios completos se distribuyen mayormente en las carreras de Antropología, Letras, Bibliotecología, y TISE. Los estudiantes con padres con estudios primarios completos e incompletos están ubicados mayoritariamente en las carreras de Historia, TISE, Educación Especial, Bibliotecología y Ciencias Económicas.

Carreras universitarias, y estudiantes por capital cultural

La noción de estudiantes universitarios en este caso, involucra principalmente a individuos cursantes de la cátedra ICC en la FHyCS. Las particularidades que puedan tener los estudiantes universitarios²⁰, o los estudiantes de ICC en contraposición a estudiantes de otras cátedras o de otros años de estudio, no son abordadas en este trabajo. Si se parte de que, a medida que los estudiantes avanzan en los cursos de las carreras las percepciones acerca de las posibilidades y los significados ligados a cada carrera se van tornando diferentes, y estas diferencias son más significativas que las existentes entre estudiantes ingresantes con o sin parientes vinculados a las Ciencias Sociales o Humanísticas (Moreno *et al.*, 2008), la interrogación en este caso, remite a las relaciones en las que fueron conformándose las predisposiciones responsables de unas y otras percepciones. ¿Es posible que las propensiones de estos estudiantes engendren diferencias marcadas en el ambiente universitario

²⁰ Como en Suárez Rodríguez y Agulló Tomás (1999), acerca de los estudiantes universitarios como grupo con estilos de vida propios, frente a otros jóvenes.

especialmente en los primeros años?, estas propensiones que engendran la concurrencia de los estudiantes a unas y otras carreras son analizadas a partir de las relaciones anteriores entre los estudiantes, sus familias y las instituciones educativas.

Con la expresión "estudiantes universitarios" se intenta describir a personas que apuestan a mantener o modificar la dotación inicial de capital cultural de las familias a partir de la obtención de títulos universitarios. Ciertamente, el capital cultural constituye la vía principal por la que se opera la reproducción y/o transformación de las estructuras sociales en la actualidad, debido a la forma en la que se produce su adquisición²¹. A partir de esto, nos preguntamos, ¿Cómo influyen sobre las prácticas de los estudiantes las mediaciones de la escuela, el colegio y las familias?, ¿Y cómo se constituyen las trayectorias educativas de los estudiantes a partir del capital cultural de las familias?.

En la siguiente tabla, la composición de la población de estudiantes cursantes de ICC por el capital cultural de sus familias, nos aproxima a las características generales de las apuestas sobre la educación formal de los hijos, ¿los varones y las mujeres provienen en la misma medida de familias con capital cultural alto, medio o bajo?, ¿en qué tipo de escuelas y colegios invierten mayormente las familias con capital cultural alto, medio y bajo?, ¿varía la edad de los estudiantes en ICC según el capital cultural de las familias?, y si es así, ¿qué puede indicar esto?, ¿qué relación hay entre las ocupaciones de los padres y el capital cultural de las familias?.

A. (Tabla 2) Los estudiantes de familias de capital cultural bajo constituyen el 36% de la muestra de ICC y se reparten con mayor frecuencia en las carreras de

²¹ "Los diplomas y los títulos escolares contribuyen a definir el orden social contemporáneo, en el sentido medieval de *ordo*, conjunto de gradaciones a la vez temporales y espirituales, terrestres y celestes, que establecen grados de valor inconmensurables entre los hombres y las mujeres, no solamente seleccionándolos y repartiéndolos entre las diferentes posiciones que componen la estructura social, sino también, y de modo más decisivo, presentando las desigualdades que resultan de ello como necesidades ineluctables nacidas del talento, del esfuerzo, del deseo de los individuos." (Wacquant, 2007: 152)

Educación Especial (78%) (representada por sólo nueve estudiantes), Historia (48%), Portugués (41%), y Ciencias Económicas (39%), los estudiantes de capital cultural medio componen el 35% de la muestra de ICC y se distribuyen mayormente en las carreras de Historia (42%), Bibliotecología (42%), y Ciencias Económicas (38%), los estudiantes de familias de capital cultural alto conforman el 29% de la muestra de ICC y se ubican en las carreras de Antropología (64%), TISE (50%) (representada por sólo ocho estudiantes), y Letras (33%).

El nivel universitario de enseñanza en la FHYCS está abierto a todos los que deseen ingresar, de este modo las ocupaciones de los padres de los estudiantes están heterogéneamente representadas en ICC, incluso, las ocupaciones mejor representadas son las de los agricultores y albañiles, trabajadores no calificados del SPU y SPR, Fuerzas armadas y de seguridad, etc., (punto C. Tabla nº 1), con lo cual los objetivos de la democratización de la educación superior²², puede decirse, están en lo esencial cumplidos.

No obstante, los estudiantes de familias de capital cultural alto están desigualmente distribuidos en las carreras²³. Esto debido a que los títulos poseen valores diferenciales en los mercados de trabajo y posibilitan la inclusión en posiciones más o menos prestigiosas y bien remuneradas. Por lo cual, las orientaciones diferentes de los estudiantes hacia carreras (que prometen títulos, tipos y lugares de trabajo también diferentes) están ligadas a

²² Con la denominación democratización externa por su parte, se designa la representación que las distintas clases sociales tienen en la población universitaria; al respecto, se sostiene, la meta es alcanzar una composición interna que refleje la de la sociedad en su conjunto. Una vez alcanzado esto puede hablarse de inclusión, un concepto que parte del reconocimiento de que la sociedad no es homogénea y la diversidad constituye un componente fundamental que merece ser revalorizado (Chiroleu, 2009).

²³ Como "capital", el capital cultural puede reconvertirse en—o haber sido reconvertido a partir de—capital económico "...eso significa que puede conducir a compartir los beneficios materiales, bajo la forma de posiciones sociales adquiridas o mantenidas por la instrucción" (Baudelot y Establet, 2005: 148). Las "elecciones" de carreras o de estudios a seguir responden a proyectos de adquisición o manutención de posiciones sociales (García y Poupeau, 2004), las carreras implicadas en ICC implican "proyectos" diferentes (Hay diferencias en la duración de los estudios, niveles de exigencia en el cursado de las cátedras, en el aprendizaje de temáticas, y finalmente en la rentabilidad económica y simbólica de las mismas fuera y dentro de la Universidad).

la distinta dotación de capital cultural de las familias. En el examen de las visiones frecuentes comprometidas en la elección de carreras— como Portugués, Antropología, TISE y Letras- encontramos que...

(2) *"La carrera de Portugués es llevadera...no me da casi problemas, además no es una pérdida de tiempo porque voy a tener un título con el que pienso mantenerme un buen tiempo..."* (estudiante de familia de capital cultural bajo, padre agricultor).

Muchos de los estudiantes cursantes de ICC de la carrera de Portugués, conocen ya el idioma antes de ingresar a la carrera, obtener el título de profesor y trabajar enseñando algo que se ha conocido y se conoce fuera de las instancias de enseñanza formal, aparece como un objetivo a todas luces razonable.

(3) *"...es un idioma lindo, a la gente que me rodea...mis padres, mi novio, les gusta tanto o más todavía que a mí..."*.(estudiante de familia de capital cultural medio, padre con oficios autónomo).

El idioma portugués es usual en Misiones, más aún en lugares cercanos a la "frontera oriental" de la provincia. Los estudiantes que apuestan al idioma portugués, son estudiantes—como vimos en la tabla n° 1— frecuentemente, hijos de Trabajadores No calificados del SPU y SPR, padres con Oficios autónomos, Comerciantes miembros de Fuerzas Armadas o de Seguridad, y procedentes de familias con capital cultural bajo.

En la carrera de Antropología una característica común a los entrevistados es la importancia dada a los viajes y al "*conocer gente nueva*".

(4) *"...Siempre me gustó conocer gente nueva, compartir ,por eso elegí esta carrera...ahí en el Instituto²⁴, había de todo, canadienses, suecos, mexicanos... ¡genial!, me sentía muy a gusto allí.. Y ahí teníamos Antropología, ahí me enteré de esta carrera [...]...después mi hermano me avisó que había Antropología en Misiones".* (estudiante de Antropología, familia de capital cultural bajo)

²⁴ Instituto de formación religiosa en Buenos Aires.

Las experiencias de contacto con los "otros" son, en general bastante revalorizadas entre los ingresantes²⁵ a esta carrera.

(5) *"Antes tenía muchos amigos guarda-parques...todo el tiempo estaba viajando, conociendo lugares y gente nueva... [...] cuando mi papá me preguntó que quería para mis "quince", yo le dije un viaje...y me fui a Disney".*
(familia de capital cultural bajo, hija de comerciantes)

Conocer gente y lugares nuevos —desde una perspectiva "científica"— constituye una actividad digna en la que invertir el tiempo propio, y no muy atada a la preocupación por mantenerse con el título²⁶.

(6) *"...me parece que es la única carrera científica en Humanidades... antes tuve destellos muy poco nacionalistas...quería irme del país y estudiar fuera...pero es una ciencia realmente apasionante, obviamente, ya no quiero irme del país [...] estoy ansioso por comenzar a hacer trabajo de campo, en el interior por ejemplo...conocer los recovecos de Misiones...Nada que ver con lo que pensaba en el secundario."* (familia de capital cultural alto, padre oficio autónomo).

Se trata en general, de estudiantes provenientes de familias con capital cultural alto, hijos de padres directores y jefes del SPU y SPR, administrativos del SPU y SPR, profesores universitarios y en menor medida, miembros de las Fuerzas Armadas o de Seguridad (ver tabla nº 1).

En los estudiantes ingresantes de esta carrera no hay mucha homogeneidad en los temas de interés o posibles ocupaciones a desempeñar en el futuro, en

²⁵ Es importante la influencia de los primeros textos leídos en otras cátedras del primer año de Antropología. Además, dada una situación de mercado lingüístico (Bourdieu, 2001)—la entrevista— en la que el valor de los símbolos queda establecido en relación a las posiciones más "autorizadas" en la misma, no es casual que aflore un "discurso antropológico" en el relato de los ingresantes.

²⁶ Entre estudiantes de carreras como Ciencias Económicas, y Antropología por ejemplo, puede verse la diferencia entre "los rentistas" (ver trayectorias educativas por carreras de los estudiantes, tabla nº9) y los especuladores provenientes de familias de capital cultural alto (Bourdieu 1998). "La "elección" entre las estrategias de "rentista", empeñado en la maximización de la seguridad que garantice lo que ya adquirió, y la estrategia del especulador que apunta a maximizar el lucro: los ramos de enseñanza y las carreras de mayor riesgo, por tanto, normalmente, las de mayor prestigio, tienen siempre una especie de par menos glorioso, relegados a aquellos que no poseen suficiente capital (económico, cultural y social) para asumir los riesgos de pérdida total al pretender ganar todo; tales riesgos nunca son asumidos a no ser cuando se tiene la certeza de nunca perder todo al intentar ganar todo". (Bourdieu 1998:95)

palabras de una estudiante... *"primero quiero conocer un montón de cosas"*. O de otra manera...

(7) *"[...] lo máximo sería trabajar...en el futuro ¿no?, algún tema de evolución, es la parte más apasionante de Introducción...no sé donde, pero estaría bueno, tipo National Geographic (estudiante antropología, familia de capital cultural alto)*

A otros interesa por ejemplo."

(8) *"[...] la forma en que los cambios de cualquier tipo... y más en esta época impacta a la gente, no estaría mal escribir en alguna revista...diarios, sobre eso..." (estudiante de Antropología Social, familia de capital cultural alto)*

Por otro lado puede ser que quieran trabajar temas no tan ligados a la investigación...

(9) *"...bah, no me imagino.... lo que quiero... yo ya conocía a un antropólogo antes de ingresar... y el trabaja mucho el tema de la política...las políticas públicas y eso trabajaba con la gente...no investigando digamos." (estudiante de Antropología, familia de capital cultural bajo)*

La carrera de Letras en general y el *gusto por las letras* aparece conectada a la enseñanza, al intento de hacer asequible a jóvenes y estudiantes *"otro mundo posible"*.

(10) *"Lo que tiene de bueno la carrera, el gusto por las letras, y transmitir eso... a mí al menos...es lo que creo, vos no te olvides que recién empiezo...me gustaría investigar y escribir, pero la docencia siempre es una alternativa" (estudiante de Letras, familia de capital cultural medio)*

Por otro lado, la carrera de Letras...

(11) *"...te muestra el mundo como puede ser, el mundo de otra gente... así sea un Martín Fierro o un Arlt... y la idea supongo es mostrar esto...una vez recibido, a otra gente, a los chicos, a los jóvenes... otro mundo es posible" (estudiante de Letras, familia de capital cultural alto)*

Lo que no deja de aparecer en el caso de los estudiantes de Letras, es la posibilidad de la docencia (aún en estudiantes de Licenciatura en Letras), más allá de los gustos distintos en cuanto a lecturas y autores expuestos claramente en las entrevistas.

En los estudiantes de TISE se encontró una visión bastante homogénea acerca de la orientación de la carrera.

(12) *"... específicamente, es el trabajo con investigación tipo sondeos de mercado...una especie de investigador para empresa o para el estado..."*
(estudiante de TISE, familia de capital cultural alto)

Entre las razones que algunos citan al responder porque eligieron esta carrera

(13) *"...tiene buena salida laboral, eso me dijeron... todo el mundo necesita saber algo socio-económico, los empresarios, el estado,... [...] yo también porque mi hermano [trabaja en una empresa de turismo] tiene amigos que trabajan con él y me tiró el dato..."* (estudiante TISE, familia de capital cultural alto).

También puede ser...

(14) *"[...] la idea era no enseñar... y un amigo me taladraba que re convenía y bueno...vine, pero me gusta... algunos dejaron porque no les iba bien con los números".* (estudiante de TISE, familia de capital cultural medio).

Lo que queda claro en las entrevistas es que la principal razón por la que tiene sentido estudiar TISE según los estudiantes de esta carrera, es el trabajo con datos socio-económicos, y esto le puede servir a muchas personas, empresas, investigadores sociales, el estado, etc.,

El perfil de los estudiantes de Ciencias Económicas posee también algunas peculiaridades.

"Además de que me sirve a mí... al menos en el futuro ¿no?, enseñar...el que no sabe manejar las cuentas hoy en día se hunde." (estudiante de familia de capital cultural bajo, Ciencias Económicas).

Este fragmento sintetiza algunas cuestiones recurrentes que aparecieron en las entrevistas *"que me sirva a mí...en el futuro"*, *"ayudar a mi familia"* *"salir adelante con lo que sea"* *"apoyar el desarrollo del país"*, *"ayudar a resolver problemas sociales"* etc. En general el argumento es que la carrera apunta a un aspecto fundamental en la actualidad de la vida de cualquier persona o grupo: *"cualquiera sabe eso"*. Más allá de la docencia y la enseñanza, en estas entrevistas aparece la pretensión de adquirir conocimientos para transformarse (a sí mismos) y ayudar a transformar un aspecto crucial de la vida, en este caso referido al ámbito económico. Las dificultades en la carrera pueden ser afrontadas con *"esfuerzo"*, *"sólo es cuestión de disciplina"*, de la misma manera,

lo mejor es *"poder practicar"* como empleado en alguna empresa, o en los negocios de la familia.

A.2.y B. (Tabla 2). Los estudiantes de familias de capital cultural bajo son mayormente varones (37%), los estudiantes de familias de capital cultural medio mujeres (39%), y los estudiantes de familias de capital cultural alto varones (37%).

Los estudiantes de familias de capital cultural bajo poseen con mayor frecuencia 23 años y Más (44%) y en menor medida entre 20 y 22 años (38%), los estudiantes de familias de capital cultural medio tienen entre 17 y 19 años (38%) y entre 20 y 22 años (36%), y los estudiantes de familias de capital cultural alto tienen entre 17 y 19 años (34%).

Como se trata de un ambiente que se renueva anualmente, la edad y el año de ingreso a las carreras nos muestran a estudiantes que cursan ICC en el primero, segundo o tercer año de sus carreras, esto permite identificar a los estudiantes "atrasados" respecto a lo que establecen los planes de estudio, más allá de los objetivos y elecciones personales que aparecen en el discurso de los estudiantes, en efecto, los proyectos de vida propios y la seguridad en relación a lo que quieren o buscan constituyen algunas razones que emergen en las entrevistas.

(15) *"Es la segunda vez que curso...cursé ya el año pasado, pero yo creo uno planea pero...el año pasado no estaba seguro de lo que iba a hacer, este año sí, mi objetivo es la carrera..."* (familia de capital cultural bajo).

En concreto, la relación entre la edad y el capital cultural de las familias se vincula al fracaso o a la menor adaptación de los estudiantes, la mayoría de los cursantes de ICC que tienen entre 17 y 19 años provienen de familias de capital cultural alto.

A pesar de esto, en el relato de los estudiantes encontramos elementos ligados a capacidades naturales o innatas como el don que circulan con fuerza entre los

estudiantes²⁷, provengan estos de familias con capital cultural alto, medio o bajo.

(16) *"...no quiero pasar todo el día leyendo y escribiendo cosas que no le interesan a nadie...pero me gusta enseñar a los chicos y voy a ser profesora... ese es un don mío, ese profesor [...] no sabe enseñar no sé que hace en [materia de Letras], es obvio que no le gusta lo que hace..."*— (familia de capital cultural alto, un año atrasada).

Cómo vimos, el "envejecimiento escolar" es más frecuente entre estudiantes con familias de capital cultural bajo. Entre los estudiantes más jóvenes con familias de capital cultural bajo, la opción explicitada con claridad en las entrevistas (frente a la posibilidad del fracaso), es la aplicación o la mayor dedicación de tiempo a preparar materias...

(17) *"...nunca salí mal en una prueba en el colegio, como que soy un poco aplicada...no me puede ir mal, en los prácticos que hice hasta ahora me va re bien... [...], pero si llego a salir mal en este parcial y ojalá que no...bhue, me siento de nuevo y si es necesario estudio todo el día y ya está..., hay que dejar... perder tanto tiempo con los del curso, está todo bien pero no son ellos los que van a poner la cara después..."* (18 años, capital cultural bajo).

Las nociones en torno a las implicancias de ser "estudiante universitario" son disímiles en los cursantes de ICC, de lo que resultan maneras diversas de encarar el transcurso por la Universidad. Para contrastar éstas son algunas cuestiones enfatizadas en una entrevista con estudiante de familia de capital cultural alto:

(18) *"...trato de pensar en lo que me va a servir más adelante...y de última, uno no sabe qué cosas no le van a servir, viste...por ejemplo, me encantó conocer y ayudar a otros estudiantes, estudiar con ellos, hacer grupo, conocerles, etc.... [...] yo creo que todo eso vale un montón, re valoro esas experiencias... hay que conocer otras formas de ser en la vida..."* (18 años, estudiante mujer, capital cultural alto)

Las reflexiones en el último fragmento de entrevista (18) acentúan más lo que se espera aprender a propósito de estudiar en la universidad. Una cuestión que no aparece desarrollada a lo largo de esta última entrevista, es la incertidumbre en torno a los contenidos, el éxito o el fracaso en las cátedras, etc., algo que sí

²⁷ A propósito de la ideología del don en el discurso de los docentes, Kaplan (2005) ofrece una descripción detallada de las representaciones en torno a la inteligencia de los estudiantes.

apareció en el ejemplo anterior (17) a propósito de la aplicación y el tiempo dedicado al estudio. En efecto, el hecho de “no saber” qué va a servir más adelante y valorar por ende todas las experiencias —como las de conocer “*otras formas de ser en la vida*”—²⁸, se aleja bastante de la ansiedad por salir bien en el “parcial” y por “dejar... [de] perder tanto tiempo con los del curso”, claramente, esta ansiedad no adquiere el mismo sentido en estudiantes de familias de capital cultural bajo y familias de capital cultural alto.

C. (Tabla 2). En las familias de capital cultural bajo encontramos a la mayoría de los padres con oficios autónomos (64%), y de los padres agricultores y albañiles (58%). En las familias de capital cultural medio se concentran los padres trabajadores del sector público y del sector privado (58%), y comerciantes (38%). Mientras que en las familias de capital cultural alto se encuentra el 100% de los padres directivos y jefes del sector público y privado (solamente cinco casos), el 100% de los profesores universitarios (solamente siete casos); también el 79% de los padres administrativos del sector público y del sector privado, el 67% de los padres maestros y de cuadros técnicos, el 54% de los padres comerciantes, y el 53% de los padres de las fuerzas armadas y de seguridad.

Lo anteriormente descrito, muestra el vínculo entre las ocupaciones de los padres y el capital cultural de las familias. Las ocupaciones desiguales en la estructura de empleo están estrechamente relacionadas con la posesión de capital cultural de las familias (punto C. tabla nº 2). Esta relación lleva a tomar al capital cultural vinculado siempre a ocupaciones específicas y no como una variable “individual” que, en las luchas políticas contra los determinismos sociales trata de probar la desvinculación de la cultura con el origen social tal el caso de muchas investigaciones acerca de la “democratización de la educación”

²⁸ Los estudiantes de familias de capital cultural alto se encuentran desde ya, mejor posicionados en el proceso de “individuación” debido a las posibilidades y alternativas que el capital cultural de las familias favorece “El ideal del ser humano de realizarse como individuo mediante el dirigirse activamente hacia un objetivo muy importante para él como persona, dentro de su sociedad, se corresponde con la situación específica en que el ser humano particular se encuentra inmerso en tales sociedades” (Elías, 1990:166)

típico de los estudios prospectivos²⁹ que persiguen «*effets d'établissement*»³⁰ (García; y Poupeau, 2003/4).

D. y D2. (Tabla 2). Entre los estudiantes de familias de capital cultural bajo un 43% asistió a escuelas públicas, mientras que en los estudiantes de familias de capital cultural medio son un 50% los que asistieron a escuelas privadas sin orientación religiosa y un 37% los concurrentes a escuelas privadas con orientación religiosa. En cambio en los estudiantes de familias de capital cultural alto se concentra el 50% de los concurrentes a escuelas privadas sin orientación religiosa y el 47% de quienes fueron a escuelas privadas con orientación religiosa (47%).

Considerando el tipo de colegio al que asistieron los estudiantes, se observa una pauta bastante similar, con un predominio de los concurrentes a colegios públicos con capital cultural bajo (42%) frente a una mayoría con capital alto (52%) entre los educados en colegios religiosos privados.

Claramente la elección de los tipos de instituciones educativas varía considerablemente con el capital cultural de las familias, esto implica inversiones desiguales en la educación de los hijos. Por ejemplo, las escuelas privadas con orientación religiosa conllevan ya en el discurso de los estudiantes un atributo más, un agregado:

(19) *"...más allá de que era un colegio religioso y todo eso... a veces íbamos a misa. Yo no desprecio lo que aprendí en la escuela, al contrario de una manera u otra creo que la escuela a mí me ayudó a madurar como persona, peleando, aprendiendo, jugando, en forma total quiero decir..."* (familia de capital cultural alto, colegio privado con orientación religiosa).

En la reflexión anterior aparece ya, el reconocimiento de este "agregado", más que alumno o estudiante se trata de formarse como "*persona*".

²⁹ Ver UNESCO (2005).

³⁰ A partir de la década del 90 el debate acerca de la "cifra verdadera" ha encontrado enfrentados a profesionales de disciplinas distintas, a propósito de estudios acerca de la "eficacia" y el "rendimiento" de los sistemas de enseñanza. Se trata de estudios estimulados principalmente desde enfoques económicos" (García; y Poupeau 2004).

(20) *"La orientación religiosa se notaba más... en el equipo de docentes que en los alumnos, obviamente, los estudiantes vivíamos haciendo macanas... bah, tampoco éramos muy terribles... los profesores eran muy piolas, algunos eran como amigos casi... al menos en el último año..."* (familia con capital cultural alto, colegio privado con orientación religiosa).

Las características del equipo docente se reflejan de otra manera en la opinión de algunos estudiantes que asistieron a escuelas públicas...

(21) *"...me parece que las escuelas en vez de preocuparse tanto por enseñar y enseñar, tendrían que tener en cuenta el aspecto integral de las personas, en mi escuela vos veías los líos entre docentes y la personalidad de ellos y no sé... a mi no me dan ganas de aprender..."* (escuela pública, capital cultural alto).

De tal manera, el interés y el reconocimiento de este tipo de formación "total" o "integral", puede ser una de las razones por las que familias con capital cultural alto envían a sus hijos, más frecuentemente a escuelas y colegios privados con orientación religiosa que las de capital bajo y medio.

A partir de estas inversiones puede decirse que, entre las familias (con distinta dotación de capital cultural) y las instituciones educativas encontramos distintos tipos de figuraciones³¹, es decir, entramados de relaciones. La elección del tipo de instituciones educativas para (o por) los estudiantes consiste ya un primer aproximamiento a estas figuraciones, las familias de capital cultural alto se encuentran más estrechamente relacionadas con instituciones privadas que las familias de capital cultural bajo. Al contrario, las instituciones educativas públicas involucran más frecuentemente a estudiantes de familias de capital cultural bajo, quienes se hallan interrelacionados más asiduamente con este tipo de instituciones.³²

³¹ Una figuración (o configuración) constituye "un tejido de tensiones", constituido por el entramado de relaciones interdependientes entre personas o grupos. (Elias, 1999:157). Los grupos implicados en este caso son las instituciones educativas y las familias.

³² Estas relaciones entre las familias de capital cultural alto y bajo con tipos de instituciones educativas pueden ser descritas de la misma manera, como conformando estrategias, a largo plazo orientadas a mantener o modificar sus posiciones a partir de la educación de sus hijos. Para Bourdieu una parte de las estrategias educativas la constituyen las estrategias escolares (elección de establecimientos, ramos de enseñanza, etc.), no siempre conscientes como podría pensarse desde la "perspectiva del actor" ni tampoco inconscientes. Las estrategias educativas, sucesorias, profilácticas, ideológicas, etc. son "sectores de redes de relaciones" que confieren a

2. TENSIONES EN LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DE ESTUDIANTES

Dictámenes escolares y capital cultural

Lo "esperable" de la educación primaria y secundaria para familias con distintas dotaciones de capital cultural es diferente, esto se veía en las inversiones en distintos tipos de escuelas y colegios³³. Los dictámenes de las instituciones educativas se distribuyen de maneras distintas sobre los estudiantes según el capital cultural de las familias, y esto porque el "sentido de orientación" de los estudiantes—ligado al capital cultural de las familias— lleva a distintas formas de utilización del sistema escolar (Martín-Criado, 1998).

El capital cultural de las familias y las ocupaciones —de los padres— posibles gracias al grado de educación formal alcanzado, contribuyen a la formación de un cierto "ethos" que involucra una valorización de la educación formal, y, el acatamiento más o menos completo de las exigencias de escuelas y colegios³⁴, por parte de los estudiantes. Además, las formas que asumen las combinaciones de dictámenes escolares y familiares —como aspectos fundamentales de las relaciones entre los estudiantes, las familias y las instituciones educativas— constituyen experiencias estrechamente vinculadas a procesos de formación de habitus. La lista de sanciones —dictámenes o veredictos—escolares presentada en las encuestas y en la lista que sigue a continuación, devienen de una primera

las prácticas de los grupos "...coherencia y adaptación a las condiciones de existencia que le son propias." (Bourdieu, 1998:118)

³³ Aparte de las diferencias entre tipos de colegios, las distancias de las escuelas con la cotidianeidad (incluso extraescolar) de los estudiantes es generalmente menor que la que puede encontrarse en los ambientes más formales y despersonalizados de los colegios secundarios (Tenti Fanfani, 2006 y 2004)

³⁴ De acá en adelante, con "escuelas" se refiere a instituciones de educación primaria, y con "colegios" a instituciones de educación secundaria y polimodal. Esto debido a que, en este trabajo no se abordaran distinciones más detalladas y específicas acerca de las instituciones educativas.

aproximación a partir de entrevistas, a las trayectorias educativas de los estudiantes. Una de las dimensiones de las trayectorias educativas son los dictámenes escolares³⁵. La palabra dictámenes subraya la fuerza de los veredictos de las escuelas y colegios para legitimar y habilitar prácticas escolares, debido a que "...funcionan como un principio de realidad brutal y poderoso..." (Bourdieu, 1993: 443), las sanciones y los juicios de docentes y padres sobre las prácticas de los estudiantes se vuelven dictámenes porque suceden con la aprobación o la complicidad de las instituciones educativas y las familias (más o menos dotadas de capital cultural).

Las compensaciones y contradicciones entre los dictámenes de las instituciones educativas y de las familias (capital cultural de las familias e implicación de los padres en las trayectorias educativas de los estudiantes) generan un "efecto de destino", por el carácter revelador y autorizado de los mismos juicios y sanciones. Tenemos así, abanderados de las banderas de Argentina y Misiones, con notas en el cuadro de honor, felicitaciones por buenos exámenes, repitencia en escuelas y colegios y becas de estudio, que por un lado atañen principalmente a estudiantes de familias con capital cultural bajo. Por otra parte, los estudiantes también pueden participar en actividades un poco más liberadas— del control de los docentes—, como las ferias de ciencias, las olimpiadas de ciencias, certámenes y concursos varios, o destacar en exámenes de materias específicas. En general, vimos que estas últimas prácticas incumben mayoritariamente a estudiantes de familias de capital cultural alto.

A. (Tabla 3). Los estudiantes de capital cultural bajo son los que más asiduamente fueron abanderados de la bandera de Argentina en ambos— escuela y colegio— (13% frente al 4% del nivel alto y medio), y los estudiantes

³⁵ Se utiliza la expresión "dictámenes escolares" para referir a juicios y sanciones de las instituciones educativas. Las trayectorias educativas refieren a las relaciones de los estudiantes con las instituciones educativas, y se vinculan además con otras dimensiones, como por ejemplo, los dictámenes familiares.

de capital cultural alto fueron mayoritariamente abanderados de la bandera de Argentina solo en la escuela (12% frente al 0% del nivel bajo y medio).

A.1. (Tabla 3). Los estudiantes de capital cultural bajo fueron más frecuentemente abanderados de la bandera de Misiones en ambos³⁶ —escuela y colegio— (14% frente al 4% del nivel alto). Aunque los estudiantes de capital cultural alto fueron con mayor frecuencia abanderados de la bandera de Misiones solo en la escuela (14% frente al 7% del nivel bajo y medio).

Aprehender las relaciones de los estudiantes con las instituciones educativas y las familias permite describir el “modo de adquisición de un sentido práctico y un control afectivo determinado³⁷ (Sánchez García, 2008), respecto a la incorporación de capital cultural. Así, un breve resumen de de lo que implica ser abanderado remarca la importancia de este hecho. En los actos escolares los abanderados permanecen separados de otros estudiantes, de frente a sus compañeros, de esta forma y a lo largo del año escolar, son mostrados a los compañeros del colegio y a los padres, como estudiantes acreditados y capaces. Para poder pensarse a sí mismos y ser reconocidos— por sus familias incluso— como buenos estudiantes, los estudiantes de capital cultural bajo se esfuerzan más en recibir estos dictámenes. Precisamente la escuela y el colegio constituyen contextos de valorización o depreciación del capital cultural de las familias, (Baudelot y Establet, 2005; Bourdieu y Passeron, 2003), tanto más para estudiantes con familias de capital cultural bajo, que suelen frecuentar menos ambientes —que los estudiantes con familias de capital cultural alto—en los

³⁶ La categoría “En ambos” denota a estudiantes con una implicación en ambos niveles de enseñanza. Más adelante, los comentarios “en la escuela y en el colegio” o “tanto en la escuela como en el colegio” denotan la sumatoria de los implicados en la escuela y en el colegio.

³⁷ Los tratamientos del habitus en P. Bourdieu y N. Elías no son contrapuestos (Sánchez García, 2008). De manera similar al habitus bourdieano N. Elías en *El proceso de la civilización* describe una “...economía afectiva (*Affekthaushalt*) o modelación de los impulsos (*Triebmodellierung*) coacciones externas (*Fremdzwänge*) y coacciones internas (*Selbstzwänge*), límite de escrúpulos (*Peinlichkeitsschwelle*) [...]” (Elías, 1995: 52)

que pueden apropiarse de capital cultural o valorizar el capital cultural incorporado³⁸.

(22) "[...] *No sé, nunca pude estudiar a medias... no sé cómo, cada vez que había pruebas... me sacaba notas altas. Después que le agarré la mano... en todos los años me iba igual... mi vieja siempre jode con eso a mi hermano... si estudias te va bien, sino no... no hay secretos* (estudiante varón, familia de capital cultural bajo).

La madre y el padre de este estudiante (22) tienen los estudios primarios completos, trabajan como agricultores en chacra propia (4 hectáreas) y como chacreros en otra chacra de la misma colonia, en sus ocupaciones no tienen otros parientes que los ayuden más que sus tres hijos. Desprovistos de capital cultural, entienden la lógica del éxito escolar como dependiente especialmente del esfuerzo y de la actividad misma de estudiar. De esta forma, después de eximir temporariamente al estudiante de las tareas cotidianas de la chacra, decae ya sobre la escuela y el colegio el papel de decidir si el estudiante es o no "*inteligente*", "*bueno*" para el estudio. El estudiante en cuestión fue abanderado en la escuela primaria y en el colegio secundario, tuvo siempre buenas notas "*le agarró la mano*", debido a que nunca "*estudio a medias*", lo que indica el acatamiento bastante completo de lo que las instituciones educativas exigen a los estudiantes. De no haber encontrado éxito en la escuela y el colegio el estudiante debería reconocer como decía su madre... que ya "*tuvo su chance*".³⁹

La población examinada la constituyen estudiantes que ya ingresaron a la Universidad, lo que puede considerarse específicamente, es la sobre-selección escolar de los estudiantes de familias de capital cultural bajo, mucho más

³⁸ Esto se ve más adelante, en las actividades realizadas actualmente por los estudiantes universitarios según capital cultural de las familias (tabla nº 6)

³⁹ Si bien esto es expresado como un logro individual (así aparece en el discurso—entrevista—del estudiante), cuando nos acercamos a las relaciones del estudiante con su familia y con las instituciones educativas, encontramos una complejidad diferente. "La persona está en grande como en pequeño sujeta al reparto del poder, a la estructura de las dependencias y tensiones internas de un grupo. los posibles caminos entre los que decide están ya trazados por la estructura del radio de acción y los entrelazamientos de la persona, y según cuál sea la decisión que tome el individuo, el propio peso de estos entrelazamientos actuará a favor o en contra de él" (Elias, 1990: 73).

dependientes de los dictámenes escolares positivos⁴⁰; como el hecho de haber sido abanderados de la bandera de Argentina o de Misiones en ambos—escuela y en el colegio— a la hora de decidir si ingresar o no a la Universidad⁴¹. Los esfuerzos por incorporar capital cultural son diferentes y se deben a que, los estudiantes provenientes de familias de capital cultural bajo tienen menos oportunidades que los estudiantes de familias de capital cultural alto de demostrar un éxito excepcional (debido a la desvalorización de lo transmitido cotidianamente), aunque deben, con todo, demostrar un éxito excepcional para llegar (convenciendo a sus padres, a los profesores y a sí mismos) a la educación superior.

Aun así, las opiniones de los estudiantes en general respecto a lo enseñado en la escuela comparten un parecido habitual.

(23) "...pero en realidad me gustaban las materias, no me gustaba como se dictaban, porque como enseñaban no aprendíamos nada...me gustaban las materias en sí, lo que tiene cada materia pero no lo que nos daban los profes...eran muy malos...decían "hagan este trabajo" y ahí se ponían a hablar, a hacer pavadas, tomaban pruebas de los trabajos que hacíamos nosotros nomas... y a veces venían al pedo nomas, porque venían y no hacíamos nada...un desastre..." (estudiante mujer de familia de capital cultural alto. colegio público.).

Este cariz similar en las entrevistas a estudiantes con familias de capital cultural alto, medio o bajo incluye afirmaciones como... "no se enseñaba nada", "la educación ya está mal planificada desde la nación", "es totalmente insuficiente", "la educación tiene que ser más crítica", "los docentes están muy politizados" etc. Pero más allá de "los problemas" de la educación, de las escuelas y de los colegios —en la

⁴⁰ A propósito de este hecho imperceptible a "primera vista", Bourdieu y Champagne en "Los excluidos del interior" de *La miseria del mundo* (1993), muestran como los principios de selección y eliminación han cambiado, volviéndose más sutiles. Así, a partir de la liberalización de la educación en Francia, el sistema de enseñanza "...permanece abierto a todos y reservado para algunos" (Bourdieu; y Champagne, 2003: 366)

⁴¹ La adhesión a la autoridad de las instituciones educativas, traducida en la persecución de los dictámenes más distinguidos, estimula a los estudiantes y a sus familias a proseguir los estudios universitarios. En las familias más desprovistas de capital cultural "...el éxito escolar [...] funciona como un estímulo reactivante que redobla la propensión a invertir en la escuela y refuerza el efecto de consagración ejercido por la sanción escolar, por tanto, la adhesión a la autoridad de la institución escolar" (Bourdieu, 1998: 111)

actualidad, ampliamente producidos y divulgados por los medios de comunicación—, reconocidos por los mismos estudiantes, nos encontramos con que no todos se esforzaron de la misma manera y no todos recibieron los mismos dictámenes por sus esfuerzos en las escuelas y colegios. Esto también emerge por ejemplo, en este fragmento de entrevista...

(24)“E: *¿Qué materia recordás, te gustaban en la primaria... decías?*

O: *¿En la primaria?... en la primaria... las ciencias, tanto naturales como sociales...*

E: *Ah...sí, en general... ¿Los profesores eran piolas o el contenido se te hacía más asimilable...?*

O: *Por el lado de los contenidos... yo a los profesores, tanto en la secundaria como en la primaria, los tuve como mediadores entre el conocimiento y...uno. Nunca tuve una relación muy estrecha con ninguno..., no me interesaba que me digan lo que es y lo que no es viste...me interesaba aprender nomás, pero nunca tuve problemas con ningún docente...”* (estudiante de familia de capital cultural alto, colegio privado).

El estudiante (24) fue abanderado solo en la escuela primaria, participó en olimpiadas de Filosofía y tal como plantea su relación con los docentes, no necesitaba la aprobación de la escuela y el colegio para convencerse de sus posibilidades. Hay que agregar que su padre y madre son profesionales y el ya había por ejemplo, conocido la UBA y la Facultad de Filosofía y Letras de La Plata, en un viaje de vacaciones al sur del país.

Obsérvese además, que son los estudiantes de familias de capital cultural alto los que más frecuentemente fueron abanderados de la bandera de Argentina en la escuela primaria, las afinidades entre lo que se transmite en las familias de capital cultural alto y lo que se exige en las instituciones educativas son más evidentes en la escuela primaria.

A.2 (Tabla 3). Los estudiantes de capital cultural medio son los que participaron mayoritariamente en ferias de ciencias en ambos— escuela y colegio— (50%, frente al 42% del nivel alto, y al 33% del nivel bajo).

A.3. (Tabla 3). Los estudiantes de capital cultural alto tendieron también mayoritariamente a participar en certámenes y concursos varios en ambos — escuela y colegio— (20%, frente al 13% del nivel bajo).

A. 7. (Tabla 3). Son los estudiantes de capital cultural alto los que participaron con mayor frecuencia en olimpiadas de ciencia en ambos— escuela y colegio— (21%, frente al 8% del nivel bajo).

Las ferias de ciencias, los certámenes y concursos provinciales varios e incluso las olimpiadas de ciencias, son actividades en las que los docentes no controlan completamente los temas ni los contenidos de las investigaciones de los estudiantes, y donde la “creatividad” de los alumnos es fundamental. Es una instancia en la que las escuelas—justamente, los docentes—dejan jugar más explícitamente, lo aprendido fuera de la escuela. De esta manera, la participación de los estudiantes de familias con capital cultural alto es más frecuente porque para ellos “*tiene más sentido*” participar en estas actividades, Se reconvierte de esta forma lo aprendido en un ambiente “familiarizado” en participación y reconocimiento escolar.

A.4 (Tabla 3). Los estudiantes de capital cultural alto estuvieron mayoritariamente en el cuadro de honor en ambos—escuela y colegio— (35%, frente al 25% del nivel bajo).

El cuadro de honor es una hoja o una lámina puesto en un lugar visible de las instituciones educativas con las notas más destacadas de los alumnos en cada trimestre (o bimestre en las escuelas primarias), y es utilizado mayoritariamente en escuelas y colegios públicos⁴², y paradójicamente—en la tabla nº2 se ve que los que han asistido mayoritariamente a escuelas y colegios públicos son los estudiantes de familias con capital cultural bajo—los que más frecuentemente aparecen en el cuadro de honor son los estudiantes de familias con capital

⁴² Esto puede verse claramente cruzando el tipo de escuelas y colegios por inclusión de los estudiantes en el cuadro de honor.

cultural alto. Puede decirse que, el desempeño de los estudiantes de familias con capital cultural alto está mejor valuado en las escuelas y colegios públicos.⁴³

A.5. (Tabla 3). Los estudiantes de capital cultural alto recibieron con mayor frecuencia felicitaciones por exámenes muy buenos en ambos— escuela y colegio— (62%, frente al 59% del nivel medio, y 51% del nivel bajo).

El rendimiento de los estudiantes de familias con capital cultural alto se muestra más despreocupado de los dictámenes escolares que exigen continuidad— como los que desembocan en el reconocimiento del “mejor estudiante”, o “buen alumno”, el caso de los abanderados de las banderas de Argentina y Misiones—, y emerge en exámenes acerca de temas o materias en los que poseen un interés específico. Los dictámenes que exigen rendimiento continuado— a lo largo del año escolar y en todas las materias— quedan generalmente reservados a los más dependientes por tanto, del carácter “creador” de estos veredictos escolares.

(25) *“...No...materia preferida?... la verdad me gustaban todas... y a veces ninguna. Trataba de no llevarme materias, si te digo que me gustaba alguna materia te miento...finjo...claro que algunas eran más fáciles que otras... (estudiantes de familia de capital cultural bajo).*

Este estudiante (escolta de la bandera de Argentina en el colegio secundario, de familia de capital cultural alto), parece entender al éxito escolar como un “no llevarme materias”, el reconocimiento de alguna materia que le agrada más que otra le parece fingido, algunas cosas son más fáciles que otras, y es lo único que puede decirse.

A. 6. (Tabla 3). Los estudiantes de capital cultural bajo tuvieron mayormente becas de estudio tanto en el colegio como en la escuela (54%, frente al 25% del nivel alto). En este caso las becas de estudio no indican prestigio, al contrario muestran la debilidad de los incentivos familiares respecto a la educación de los

⁴³ Recuérdese además (ver tabla nº 2), que si bien los que mayoritariamente estuvieron en el cuadro de honor (notas más destacadas del bimestre o trimestre) son estudiantes de familias con capital cultural alto, los estudiantes con las notas y comportamientos más destacadas (abanderados de las banderas de Argentina y Misiones) vienen de familias con capital cultural bajo.

hijos. De manera contrapuesta en padres de familias de capital cultural alto es bastante marcada la presencia por ejemplo, de premios orientados a estimular el desempeño escolar (Punto A.6. Tabla nº 5).

En resumen, respecto a la bandera de Argentina, de Misiones, y las becas, encontramos mejor situados tanto en las escuelas como en los colegios a los estudiantes con familias de capital cultural bajo. Y es en las ferias de ciencias, certámenes provinciales o nacionales, felicitaciones por exámenes muy buenos, olimpiadas de ciencias, y cuadro de honor donde los estudiantes de capital cultural alto sobresalen.

Por otra parte, es sabido que en las escuelas y colegios hay otro tipo de dictámenes que desde el punto de vista de los docentes, los estudiantes o los padres, no son precisamente positivos.

A. (Tabla 4). Los estudiantes que reconocen haber copiado en ambos—colegio y escuela— vienen casi indistintamente de familias con capital cultural alto, medio y bajo.

A.1 2, 3, y 4. (Tabla 4). Entre los estudiantes que no estuvieron libres⁴⁴, amonestados, o suspendidos⁴⁵ ni en la escuela ni en el colegio, sin mucha diferencia destacan los estudiantes de capital cultural bajo, y entre los que no fueron expulsados ni en la escuela ni en el colegio no se encuentran diferencias muy marcadas por capital cultural.

B. (Tabla 4). Los estudiantes de capital cultural bajo repitieron mayoritariamente una vez en la escuela (18%, frente al 8% del nivel alto). Los estudiantes de capital cultural medio son los que mayormente repitieron dos veces o más en la escuela (6%, frente al 5% del nivel bajo y 0% del nivel alto).

C. (Tabla 4). Los estudiantes que en el colegio repitieron una vez constituyen el 13% de la muestra de ICC, y sin grandes diferencias son de capital cultural alto,

⁴⁴ Los estudiantes quedan “libres” por acumular inasistencias a clases, a la escuela o al colegio.

⁴⁵ Las suspensiones, amonestaciones y expulsiones se deben generalmente a infracciones a las reglas del colegio o por “mal comportamiento”.

medio y bajo. Los estudiantes de capital cultural bajo y medio con mayor frecuencia repitieron cursos dos veces o más en el colegio (7%, frente al 7% del nivel medio, y 3% del nivel alto).

La escolarización, establecida como obligatoria (en el caso de la educación primaria) y necesaria para todos, va acompañada en algunos casos de un aprendizaje familiar o familiarizado con los contenidos que el aprendizaje escolar exige, esto se evidencia en los fracasos relativos de los estudiantes en la escuela y el colegio. Los colegios y las escuelas con más fuerza⁴⁶, revelan la necesidad de una reactualización drástica de las correcciones de lo aprendido mal o desconocido⁴⁷—mediante las reiteradas sanciones de repitencia de curso—, que involucra especialmente a los estudiantes de capital cultural bajo y medio.

E. (Tabla 4). Los estudiantes de capital cultural alto son quienes antes de ingresar a la carrera en la que actualmente están inscriptos con mayor frecuencia realizaron estudios terciarios (24%, frente al 20% del nivel bajo).

F. (Tabla 4). Los estudiantes de capital cultural alto son los que antes de ingresar a la carrera en la que están actualmente inscriptos encararon más frecuentemente otros estudios universitarios (31% frente al 18% del nivel bajo).

La búsqueda de la carrera en la *"me sienta cómodo"* o en la que *"pueda trabajar sin volverme loco"* es diferente según la dotación de capital cultural de las

⁴⁶ La relación de los estudiantes con la escuela primaria y con el colegio secundario es diferente, y más allá de las diferencias de organización de institucional y todo lo que esto implica, Tenti Fanfani resume a estas diferencias desde la perspectiva de los estudiantes. "Mientras el mundo de la infancia y la escuela está organizado alrededor de una gran "unidad normativa" que rige tanto en el ámbito escolar, como en la familia, el mundo del "colegial" está regido por la percepción de la existencia de diversos ámbitos de justicia; una regla se aplica en el recreo, otra entre los amigos, otra en el colegio, otra distinta en el ámbito familiar." (Tenti Fanfani, 2000: 7)

⁴⁷ El comienzo de la etapa de escolarización comienza con una "prima" positiva o negativa de tiempo —adelantado o perdido— según la amplitud del capital cultural de la familia, que corresponde al tiempo más global de adquisición de capital cultural (Bourdieu, 1979: 12). La inexistencia o fragilidad de esta "prima" obliga claramente a un mayor esfuerzo en la apropiación de los contenidos escolares, es el caso de los estudiantes de familias de capital cultural bajo.

familias. Los nuevos títulos o la adición de nuevos conocimientos, por sí mismos aumentan las posibilidades de valorización del capital cultural en “lugares” más restringidos.

(26) “[...] A veces le ayudo a mi viejo con las cuentas de la empresa [empresa de turismo], pero la verdad es que si tengo el título es mejor para mí...por el tema de los proyectos y los fondos que se pueden conseguir...es distinto si tenés un título.

[...] ahora no estoy trabajando, pero si sale algo agarró, mientras no me corte el estudio [TISE].” (estudiante de 24 años, familia de capital cultural alto)

En el caso de un estudiante de Historia.

(27) E: ¿Pensás en ejercer como docente... investigar quizás?

O: Ah, me mataste...te digo la verdad, puede parecer algo utópico, pero alguien dijo que solo se sueña con lo se va a ser...soy un consumidor compulsivo, y no exagero...de novelas históricas.

E: Uh...

O: En el colegio me encantaba la historia Argentina, que viste a la mayoría les parece indigerible, pero no sé...en ese tiempo las discusiones con el abuelo hacían que lea con interés quizás...algún día, hay que empezar de a poco,...pero algo voy a escribir algún día si no me cortan las alas... tengo na amiga que es como gerente de una editorial... [estudiante de 28 años, capital cultural alto]

Las discusiones con el abuelo le facilitaron el acercamiento a temas relacionados con la historia Argentina ya desde el secundario. Además, el proyecto de escribir novelas históricas, está más allá de lo redituable económicamente o de alguna ocupación a la que aspira (posee trabajo fijo como Administrativo del SPU y posee estudios terciarios terminados).

Los estudiantes que emprendieron anteriormente otros estudios terciarios o universitarios (mayoritariamente de capital cultural alto), poseen algunas ventajas, además de la posesión de otros títulos que mejoran sus oportunidades laborales, tienen—en el caso de no haber obtenido títulos—la experiencia de lo que significa e implica iniciar estudios superiores (manejo más amplio de técnicas de estudio, hábitos de lectura, información, etc.,).

Por otra parte, la importancia de las sanciones de la escuela y el colegio es diferente según la dotación de capital cultural de los estudiantes.

(28) “E: ¿Te llevaste materias en el secundario?

O: *Si, en el último año, dos materias... y en la escuela dos también, en quinto grado.*

E: *¿ Esto...como te afectó de alguna manera... en aquellos momentos?.*

O: *No... bah sí, un par de cafés de mis viejos, pero más no...seguí siendo el mismo, haciendo lo que me gustaba, no abandoné futbol [escuela de futbol], y ahora estudio lo que me gusta...una de las que me llevé fue Lengua para que veas.*

E: *Ah...*

O: *Si a uno le gusta algo que sé yo...siempre tuve un poco de facilidad para escribir, ensayos, pelotudeces... me llevé de vago nomás. Además ya tenía pensado seguir esta carrera [Letras], tenía un proyecto firme...comparándome digo...no estuve entre los que no sabían para donde correr cuando salí del secundario. (estudiante Letras, familia de capital cultural alto).*

En las entrevistas aparecen algunas diferencias en torno a la importancia de la educación primaria y secundaria...

(29) *"P: Nunca me llevé materias, en la escuela y en el colegio... jamás le haría eso a la vieja...imagínate, todo un esfuerzo...mis tíos me ayudaron un montón, me aconsejaban bien y así...hasta ahora, entre mi hermano [estudia Filosofía] yo y los tíos hablamos mucho de las cosas que vamos aprendiendo, saben mucho [...]" (estudiante Antropología, familia de capital cultural bajo).*

Las entrevistas, en relación con esto, permiten una mayor profundización en los diferentes "proyectos de vida"⁴⁸, en los dos últimos fragmentos por ejemplo tenemos racionalizaciones de destinos individuales. En algunos casos se encuentra en estos proyectos, una independencia explícita respecto a las sanciones de la escuela y el colegio, que supone una "autodirección" en el proyecto de vida. El estudiante de familia de capital cultural alto, (28), alude a que él no es de los que *no sabían para donde correr* cuando salió del secundario, es más, ya había pensado seguir una carrera específica de acuerdo con su facilidad para escribir y leer. Más adelante describirá como descubrió personalmente su predilección por los libros⁴⁹, revisando los libros guardados

⁴⁸ "El proyecto enfatiza la dimensión más consciente de la acción social. "El proyecto individual propiamente dicho se construye a través de una idea más o menos elaborada de biografía, de una historia de vida." (Velho, 1981:69)

⁴⁹ "Esa relación entre ser parte de un todo predefinido con un mapa delineado y la posibilidad de maniobra en el desempeño de papeles, explorando o creando nuevas alternativas, indica la tensión existente en el proceso de individualización. Lógicamente no todos los agentes empíricos tienen las mismas posibilidades de alcanzar el éxito u obtener satisfacción dentro de

en una pequeña biblioteca—más chica que la que estaba en la sala—ubicada en el dormitorio de los padres⁵⁰. Por el contrario, el estudiante de familia de capital cultural bajo (29) alude a otras personas (de su ambiente familiar) que le ayudaron y con quienes aún habla de lo que va aprendiendo (el hermano, los tíos). Relatará en otra parte de la entrevista como gracias a sus familia, "*terminó*" en la carrera que ahora cursa (a su madre, su hermano y a él les impresionó en Buenos Aires, las "charlas" —en la iglesia a que asistían—de un profesional de la carrera que ahora cursa). Actualmente no está seguro de cuales sean los objetivos de la carrera, aunque espera con los años conocer más, al menos acerca del campo laboral de ésta.

En síntesis, la producción de los proyectos individuales está inequívocamente ligada al capital cultural de las familias por medio de las experiencias cotidianas de lo posible⁵¹.

Implicación de los padres en las trayectorias educativas de los estudiantes por capital cultural

La implicación de los padres con la escuela y el colegio, es una manera de examinar las inversiones —a partir de prácticas concretas—en la educación formal de los hijos. Así, la Tabla 5 presenta un listado de prácticas de los padres relacionadas con la escuela y la educación de los hijos, tales como asistencia a algunas reuniones escolares, integración de la comisión cooperadora, ayuda

un campo de posibilidades histórica y socialmente delimitado... [...] La opción puede ser permanecer en su grupo original con poca gratificación, frustración y escaso prestigio o salir en busca de nuevos espacios físicos y sociales... [...] (Velho, 1981: 44). Los estudiantes de capital cultural bajo apostando a la educación superior, o, con mayor frecuencia a unas carreras y no otras (ver Tabla 1), apuestan a "salir en busca de nuevos espacios físicos y sociales...". Más claramente las ocupaciones y el nivel de educación formal de sus padres, no les incita a intentar obtener satisfacción dentro del campo de posibilidades histórica y socialmente delimitado de sus familias.

⁵⁰ En este caso, la predilección y "facilidad" para leer y escribir emerge en gran parte al interior de las relaciones familiares.

⁵¹ "Por más esotérico y particular que sea, un proyecto tiene que basarse en un nivel de racionalidad cotidiana en que las expectativas mínimas sean cumplidas. Mis emociones están ligadas, son materia prima y, de cierta forma, constituyen mi proyecto" (Velho, 1981:28)

con las tareas escolares, consultas a los docentes sobre el desempeño escolar, obtención de apoyo extra escolar, control de asistencia a la escuela, premios por el desempeño escolar, exigencia respecto a las notas, exigencia de aporte económico al hogar y sugerencias de aprendizaje del oficio propio. Después de una lectura general de la Tabla 5, se expone una síntesis de la implicación de los padres con las instituciones educativas y las trayectorias educativas de los estudiantes.

A. (Tabla 5). Los padres de capital cultural bajo son los quienes con más frecuencia asistieron a reuniones en el nivel primario (62%, frente a 52% entre los de nivel alto). En cambio en el nivel secundario tiende a emparejarse la participación entre los diferentes sectores.

A.1. (Tabla 5). Los padres de capital cultural alto tendieron a conformar la comisión cooperadora con mayor frecuencia, especialmente en el colegio (27%, frente a 17% del nivel bajo).

A.2. (Tabla 5). Los padres de capital cultural alto son los que más frecuentemente ayudaron a los estudiantes en sus tareas en la escuela y el colegio (89%, frente al 63% del nivel bajo).

A.3. (Tabla 5). Los padres con dotaciones diferentes de capital cultural consultaron indistintamente a los docentes sobre el desempeño de los estudiantes tanto en la escuela como en el colegio.

A. 4. (Tabla 5). Los padres de capital cultural alto son lo que más frecuentemente consiguieron ayuda extraescolar, especialmente en el colegio (44%, frente al 24% de nivel bajo).

A. 5. (Tabla 5). Los padres de capital cultural bajo tendieron con mayor frecuencia a controlar la asistencia, especialmente en el colegio (55%. Frente a 49% del nivel alto).

A. 6. (Tabla 5). Los padres de capital cultural alto son los que con mayor asiduidad premiaron a los estudiantes tanto en la escuela como en el colegio (65%, frente al 58% del nivel bajo).

A. 7. (Tabla 5). Los padres con distintas dotaciones de capital cultural se distribuyen sin variaciones significativas según exigencias de notas a los estudiantes en la escuela. Aunque los padres de capital cultural alto más frecuentemente exigieron notas en el colegio (39%, frente al 34% del nivel bajo).

A. 8. (Tabla 5). Los padres de capital cultural bajo son los que más asiduamente, tanto en la escuela como en el colegio, sugerían a los estudiantes que aporten económicamente al hogar (10%, frente al 1% del nivel alto).

En síntesis, la creencia en torno a la importancia de la educación escolar primaria o secundaria, y la implicación en las actividades ligadas a la escolarización de los estudiantes asume características diferentes según la dotación de capital cultural de las familias. Los padres de capital cultural alto y en menor medida de capital cultural medio están relacionados más frecuentemente con la conformación de la comisión cooperadora, la asistencia a los estudiantes en sus tareas escolares, la búsqueda de ayuda profesional extraescolar, los premios por desempeño exitoso en la escuela o colegio, y la exigencia respecto a las notas del colegio.

Las vinculaciones de los padres —que deben sus ocupaciones e ingresos al nivel de educación formal alcanzado— de familias de capital cultural alto con las instituciones educativas y con las trayectorias educativas de los estudiantes, se realizan mediante actividades concretas. Se trata de un entramado (Elias, 1999) con una configuración específica y diferente, a las que emerge de las relaciones de las familias de capital cultural bajo con las instituciones educativas y con las trayectorias educativas. Las relaciones de las familias de capital cultural alto y capital cultural medio con las trayectorias educativas de los estudiantes y con las instituciones educativas corresponden a una implicación más “comprometida”, las exigencias respecto a las notas por ejemplo, van seguidas de premios por el desempeño escolar, y la participación de los padres en la comisión cooperadora tanto en el colegio como en la escuela, revela un

involucramiento tan fuerte como el del estudiante mismo con la institución escolar.

A. 9. (Tabla 5). Los padres de capital cultural alto exigían más frecuentemente a los estudiantes tanto en la escuela como en el colegio que aprendan sus oficios (19%, frente al 12% del nivel bajo). No debe olvidarse, se trata de "oficios" ligados al capital cultural alto, que mediante sugerencias y obligaciones son transmitidos al interior de estas familias.

Los padres de capital cultural bajo se vinculan con mayor frecuencia con la asistencia a reuniones escolares, las consultas a los docentes sobre el desempeño de los estudiantes, y el control de la asistencia a la escuela o al colegio. La creencia en la importancia de la educación formal y de lo que puede lograrse a partir de ésta es más frágil en los padres de familias de capital cultural bajo, y el "valor" de la educación depende en estos casos más enteramente de las instituciones educativas. La escasa implicación de los padres de capital cultural bajo corresponde a las relaciones anteriores de éstos con las instituciones educativas y con el mercado de trabajo (nula experiencia en ocupaciones prestigiosas o bien remuneradas, y asociadas a niveles de educación formal altos [Tabla nº 2]). Sin olvidar que las exigencias de los padres de aportar económicamente al hogar, comportan la desvalorización de lo que en la escuela es importante: estudiar, leer, practicar, etc.⁵² El entramado de relaciones de las familias de capital cultural bajo con las instituciones educativas y con las trayectorias educativas de los estudiantes, es más frágil que lo observado anteriormente a propósito de las familias de capital cultural alto.

⁵² En la etnografía de Paul Willis (1988) los estudiantes (hijos de obreros) fracasan en las escuelas y adoptan actitudes opuestas (valorización del trabajo rudo como símbolo de virilidad por ejemplo) a lo valorizado por ésta institución educativa.

3. LOS ESTUDIANTES DE ICC EN LA ACTUALIDAD

Autonomía en el aprendizaje, y prácticas actuales de los estudiantes por capital cultural

La impresión que deja la tabla nº 6, es que en la mayoría de las actividades especificadas, son los estudiantes de familias con capital cultural alto los que más frecuentemente están implicados en ellas.

Algunas nociones en boga actualmente en las reflexiones sobre aprendizaje y pedagogía son las de "autonomía en el aprendizaje", "ayuda educativa ajustada"⁵³ y "estudios prospectivos". Las mismas están estrechamente interrelacionadas⁵⁴ y corresponden a apuestas sobre la educación superior que persiguen el acomodamiento de esta última a la nueva "flexibilidad del orden económico" (Harvey, 2003).

⁵³ "Ambos elementos, mejora de los procesos de ajuste de la ayuda educativa y potenciación del trabajo autónomo del estudiante, se consideran que están íntimamente relacionados y que son mutuamente interdependientes: la ayuda educativa ajustada se distingue precisamente, entre otros rasgos, por promover el traspaso del control y la responsabilidad sobre el aprendizaje del profesor al alumno" (Coll; Mauri; y Onrubia, 2006: 31)

⁵⁴ "Los estudios de prospectiva visualizan el futuro de la sociedad exitosa con base en el conocimiento y el aprendizaje autónomo, dado que se requiere desarrollar la capacidad creativa e innovadora para adecuarse a las circunstancias cambiantes del mundo contemporáneo y reducir el costo y aumentar la velocidad de la actualización de las empresas para mantener niveles de competitividad deseables". (Maldonado Granados, 1999: 2).

"¿Para qué se educa al profesional universitario? . La respuesta parece obvia: "Para resolver los problemas de los diversos sectores de interés".[...] Pero cuáles son los problemas de estos grupos?, las empresas industriales tienen que enfrentar la competencia que se ha globalizado, la educación primaria y secundaria están en crisis y son los profesionales universitarios los que tienen la responsabilidad de revertir dicha crisis en el aspecto académico, en los sectores marginales se incrementan la desocupación, el analfabetismo, la desnutrición, las enfermedades y la pobreza, siendo múltiples las causas de dicha marginación entre ellas se deben contar también la globalización y el avance científico y tecnológico al que dichos sectores no tienen acceso" (Carrión, 2003: 104).

Este proyecto de reproducción comparte la misma concepción de educación que la visión durkheimiana de principios de siglo según la cual las funciones de las instituciones educativas serían

“Suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado” (Durkheim, 1975: 53).

La coerción moral de la acción educativa tanto actualmente como a principios de siglo es una coerción para la autonomía, principalmente, lo que cambió es el orden mundial en el que hay que enseñar a ser “autónomo”, y consiguientemente cambiaron las estrategias pedagógicas.

“ser dueño de sí mismo, es saber actuar razonadamente y cumplir con su deber. Y es, precisamente, a dotar al niño de ese dominio sobre sí mismo que la autoridad del educador debe tender” (Durkheim, 1975: 71).

Actualmente, la *autoridad del educador* debe tender entonces a traspasar el control y la responsabilidad sobre el aprendizaje al alumno (se acrecienta así su autonomía), debido a que ser *dueño de sí mismo* y *cumplir con el deber* implica la creencia en la *autodirección* de la acción humana. Ésta “libertad” individual es por otra parte una condición sumamente importante en el nuevo orden mundial⁵⁵(Harvey, 2003).

Una creencia generalizada en torno a la autonomía en el aprendizaje es que ésta podría y debería ser aprendida fundamentalmente en las aulas⁵⁶, además de la no consideración de las desiguales “capacidades de autorregulación” de los estudiantes. Sin embargo los estudiantes aprenden no solamente en las

⁵⁵ “Aunque reconocidos como valores americanos distintivos, los principios son presentados como universales, con términos como libertad y democracia, respeto a la propiedad privada, al individuo, y la ley agrupados juntos como un código de conducta para el mundo entero” (Harvey, 2003:192) ”

⁵⁶ “La comprensión de este doble objetivo conlleva, en particular, la no consideración de las capacidades de autorregulación de los estudiantes como algo dado y preexistente en la enseñanza –por mucho que estemos hablando de estudiantes universitarios–, sino más bien como algo que debe enseñarse y puede aprenderse en el propio proceso de aprendizaje del contenido disciplinar de que se trate.” (Coll; Mauri, y Onrubia, 2006:31)

aulas, sino en ambientes familiares, con amigos, en el cine, en el teatro, discotecas, etc. Claramente, la fuerza liberadora de la educación en las aulas está relacionada con la amplitud de las relaciones extraescolares de los estudiantes, y cuanto más, cuando en estas aulas se practica el traspaso de responsabilidades en la enseñanza, del docente al estudiante⁵⁷. Las formas de relacionarse y aprender de los estudiantes de familias de capital cultural alto expuestos a más y diferentes ambientes les predisponen a beneficiarse ampliamente del *laissez faire* en las instituciones educativas⁵⁸.

Por otra parte, el desconocimiento de ciertas cuestiones muestra claramente la desorientación de algunos estudiantes y la vinculación de la misma con la "libertad" del ambiente universitario.

(30) "Ah...respecto a las copias...no sé quien, pero alguien, los profesores tienen que explicar que hay que sacar de los textos para el trabajo!, porque no podemos estar todos arriba del profesor para saber que hay que sacar de las copias, que hay que leer de la caja y que no...y para cuando hay que leer "
(estudiante mujer, familia de capital cultural bajo)

¿Qué hay que sacar de las copias?, puede parecer una cuestión simple para los estudiantes que han escuchado hablar o discutir sobre los temas acerca de los cuales tratan los textos, y vinculan a estos textos con las unidades de los programas de la cátedra, pero para otros estudiante no parece tan fácil.

(31) "...pero me parece que [en la FHyCS] falta un poquito más de responsabilidad por parte de los directores por decirlo así, para que no ocurra eso...para que estén organizados los horarios... y también en...me pareció que eso de que no tengamos examen de ingreso y todo eso era como muy pobre

⁵⁷ "No es indispensable conseguir que los chicos comprendan que uno los reprende por su propio bien. El asunto es mil veces más simple; hay que dejarlos buscar su propio bien. (Colina Fajardo, 2006:14)

⁵⁸ Los estudiantes de capital cultural alto están inmersos en entramados más densos (abarcando más actividades, mayor frecuencia, etc.) y precisamente esto es lo que posibilita el desarrollo de la "autonomía", pareja necesaria de la "independencia" en el camino a la individualización para François de Singly (2005). La disposición a aprender de manera autónoma es más probable que se forme en estudiantes de familias de capital cultural alto, insertos en entramados más amplios y frecuentes de relaciones "Y precisamente esto, el que las personas cambien al relacionarse con otras personas y mediante esta relación con otras personas, el que las personas estén constantemente formándose y transformándose en el seno de su relación con otras personas, precisamente esto es característico del fenómeno de entrelazamiento en general". (Elias, 1990: 41)

eso...porque no te ayudaba a exigirte a estudiar, a saber que ibas a dar en ese año también seleccionar en ese caso porque es como que vos te pones mas las pilas o te tomas más en serio la carrera... ni los profesores te exigen para que des lo máximo... (estudiante de familia de capital cultural bajo)

El malestar de esta estudiante de familia de capital cultural bajo radica en la indeterminación de cuestiones relacionadas con cátedras específicas...

(32) *"Las clases, cuando da esa profesora [...] tiene chistes y ejemplos malísimos... ¡cualquiera!, ¿Cómo llegó a ser profesora?* (estudiante de familia de capital cultural bajo).

Al contrario, para otros estudiantes hablando de la misma cátedra y docentes...

(33) *"Los profesores se esforzaron un montón, es increíble las pilas que les ponen, son los mejores"...* (estudiante de capital cultural alto).

O de otra parte, y respecto a los mismos docentes...

(34) *"Me molesta que digan que los profesores son cualquiera... las clases están re bien preparadas, y eso hace que uno se re exija [...]"* (estudiante de familia de capital cultural medio).

Esta "buena voluntad" respecto al aprendizaje y al ejercicio de enseñanza de los profesores es expresamente subrayada por estudiantes de familias de capital cultural alto y medio (33, y 34). De modo inverso, La fe en la rigurosidad de las relaciones educativas formales al punto de sugerir exámenes eliminatorios en el ingreso a la Facultad, es decir relaciones educativas formales más estrictas, es lo que aparece en el fragmento (31) de la entrevista a una estudiante de familia de capital cultural bajo.

Aún así, más allá de las relaciones consideradas "educativas" existen relaciones en las que los estudiantes pueden estar inmersos y aprendiendo cuestiones valoradas en las aulas⁵⁹. Tal como muestra A. Petitat⁶⁰ esas relaciones

⁵⁹ La autonomía, la creatividad y la autodirección en el aprendizaje puede ser experimentado como la vía más justa para unos estudiantes (de familias de capital cultural alto) pero no para otros (de familias de capital cultural bajo) debido a los entramados de relaciones en los que están acostumbrados a operar. "Es el orden de este constante entrelazamiento sin principio, es la historia de las relaciones del ser humano individual, lo que determina la forma y la esencia de éste. Incluso el tipo y la forma de su existir en sí mismo, incluso lo que él siente como su "interior", es moldeado por la historia de esas relaciones- por la estructura del tejido humano en el que, como uno de sus nudos, crece hacia una individualidad y vive".(Elias, 1990: 51)

⁶⁰ Se trata entonces de relaciones educativas informales "...la relación no es un vehículo o un soporte de saberes y de conocimientos; ella es el acceso a una manera de ser en conjunto, de ser socializado, una "Vergesellschaftung" diría Simmel..." (Petitat, 2008:7). Y puede afirmarse

“informales” son imprescindibles en los estudios sobre educación, y puede afirmarse que la sutil omisión de las mismas constituye un olvido intencionado e interesado, en mantener eternamente a la educación en los canales de las relaciones educativas.

A. (Tabla 6). Los estudiantes de familias de capital cultural bajo asisten más frecuentemente a Peñas, reuniones en la iglesia⁶¹, clases de teatro y partidos de fútbol. Mientras que los estudiantes de familias de capital cultural alto concurren mayoritariamente a exposiciones de obras de arte, ciclos de cine, ciclos de teatro, pubs, conciertos, peñas, gimnasio, clases de teatro, clases de idiomas, locales bailables, talleres de ajedrez, partidos de fútbol, reuniones departamentales, coro universitario, a caminar, leer novelas, u otras actividades. El “aprendizaje autónomo” no se construye esencialmente en las aulas como enfatiza el pensamiento “optimista” (Freire, 2004) sino que está estrechamente vinculado a relaciones sociales en ambientes extraescolares. Las actividades extraescolares implican relaciones frecuentes y diversas, y el desarrollo de la “individualidad” de las personas depende totalmente de la amplitud de los entornos en que operan (Elias 1990, y 1982). Así, los estudiantes de familias con capital cultural alto se exponen y valorizan el capital cultural de sus familias con mayor frecuencia y en más ambientes, y son quienes tienen por ende, más recursos para la “autonomía” en el aula y en las relaciones con profesores.

B. y B.1. (Tabla 6). Los estudiantes de capital cultural bajo son quienes con mayor frecuencia practican⁶² alguna religión (80% frente al 59% del nivel alto). De esta manera, los estudiantes de capital cultural bajo asisten más

incluso que...“El asiento principal de los procesos educativos no reposan sobre las escuelas sino sobre una multitud de relaciones que componen nuestro universo cotidiano (Petitat, 2008: 6)

⁶¹ Estas reuniones aparecen como algo distinto de la asistencia a la Iglesia, debido a que en varias religiones existen “grupos de jóvenes” que realizan actividades diversas.

⁶² “Practica alguna religión, aparece como una pregunta diferente a “asiste a la Iglesia” debido a las distinciones generalizadas entre los creyentes, acerca de lo que implica comulgar una religión.

frecuentemente al menos una vez al mes a la iglesia (67%, frente al 54% del nivel alto).

En una universidad pública y laica, puede ser que lo aprendido en las iglesias no guarde una correspondencia muy estrecha con lo exigido en las aulas. Tratándose de la cátedra de ICC y de la FHyCS, lo adquirido en las iglesias no puede ser reconvertido fácilmente en saberes y habilidades valorizados por profesionales académicos. Así, la mayor frecuencia de estudiantes implicados en alguna religión y en la asistencia a iglesias, no constituye un factor que “facilite” la asimilación de lo enseñado en una cátedra introductoria al conocimiento científico.

C. (Tabla 6). Sin diferencias importantes, los estudiantes de capital cultural medio son quienes con mayor frecuencia recomendarían libros (68% frente al 63% del nivel bajo).

Veamos entonces como los estudiantes de capital cultural alto, medio y bajo recomiendan libros y autores diferentes, así como, la manera en que estas recomendaciones son más o menos cercanas a lo estipulado por las escuelas y colegios.

Recomendaciones de libros y autores, y desempeño de los estudiantes en ICC por capital cultural

A. (Tabla 7). Los estudiantes de capital cultural medio recomiendan más frecuentemente libros de autoayuda y religión (18%, frente al 14% del nivel bajo y el 11% del nivel alto). Los estudiantes de capital cultural medio son también los que más frecuentemente recomiendan libros de literatura latinoamericana (38%, frente al 23% del nivel bajo). Los estudiantes de capital cultural alto con mayor frecuencia recomiendan libros de literatura contemporánea no latinoamericana (20%, frente al 14% del nivel bajo). Los estudiantes con dotaciones diferentes de capital cultural se distribuyen sin mayores diferencias según recomendaciones de libros de literatura clásica europea, y de manera similar según recomendaciones de libros de filosofía, sociología y antropología.

Los estudiantes de capital cultural bajo son quienes con mayor frecuencia recomiendan libros de historia, marxismo y política (10%, frente al 6% del nivel alto).

Si bien los estudiantes conocieron o leyeron a autores diversos antes de ingresar a la FHycS, pueden “re-crear” la importancia de estos textos en la actualidad de sus posiciones como estudiantes, se trata en todos los casos de apuestas acerca de lo que “hay que leer”.

Las recomendaciones y lecturas de libros de historia, marxismo y política, en los estudiantes cursantes de ICC suelen ir acompañadas de una adhesión explícita a alguna idea de militancia política...

(35) A: *En general...cuando empiezo el...cuando estaba terminando el secundario, que estaba bastante...queriéndome meter en el ámbito político también...empezaba a leer a el Che por ejemplo, a el Che a Fidel...cuando ya los conozco a los chicos y estoy adentro del [Agrupación política]...ya aparecen otros autores como Chomsky qué sé yo...así más o menos general, pero en si no tengo...Marx...Engels obviamente, por ahí algo de Trotski...que es lo que generalmente se recomienda”* (estudiante de familia de capital cultural bajo).

En las preguntas (hechas en entrevistas y encuestas) los libros recomendados en general siguen una “línea” explicitada por los estudiantes— “libros de marxismo”, de “literatura clásica”, “solo literatura latinoamericana”, etc.,—, respecto a la cual fueron construidas las categorías de la tabla anterior, a despecho de una clasificación normativa de libros y autores⁶³.

Los libros de filosofía, sociología y antropología, son en general libros que empiezan a ser trabajados en materias comunes a varias carreras en el primer año, por ejemplo en la cátedra de “introducción a la sociedad y el estado”, “introducción a la antropología social y cultural”, “introducción a la filosofía”, etc. En las entrevistas puede indagarse con mayor profundidad en las vinculaciones entre relaciones familiares y autores, o libros preferidos...

(36) E: *Y leer...¿soles leer?*

⁶³ Puede parecer que la clasificación es incoherente o injusta debido a que puede concordar más con las categorías de los ingresantes que con las de los profesores, desde esta última visión por ejemplo puede cuestionarse porque Marx o marxismo no están incluido en filosofía o en sociología.

O: Y... yo comencé a leer a los 12 años por ahí...y comencé con todo lo que es Literatura clásica, *El Quijote*, *Romeo y Julieta*, todos los clásicos, elegí comenzar primero con eso para ver después que era lo que me gustaba, preferí primero investigar para saber después que me va a gustar... y bueno ahora estoy más con los pensadores, los filósofos, me parece que es lo que más me gusta... ahora estoy leyendo un libro de Nietzsche... se llama *Así habló Zaratustra* y en realidad es... toda una historia... (estudiante mujer, familia de capital cultural bajo, padres comerciantes [con locales propios]).

Los padres de esta estudiante, en sus palabras "no tienen problemas económicos", "son bastante ignorantes porque trabajan todo el día". Pero es a través de las recomendaciones y conversaciones con un hermano mayor (que estudiaba en la carrera de Genética en Posadas, y que volvía de vez en cuando a casa de sus padres) que, comienzan a interesarle no solo libros, sino también nuevos estilos de música, y deportes. No obstante respecto a la música, los deportes, y los libros no se decide por nada, y nada le agrada por mucho tiempo, así, volviendo a la misma entrevista:

(36) O: Bueno... y anteriormente leí...un montón de libros leí, *Sábato*, *Tolstoi*, *Neruda*...una mezcla de un montón de cosas, pero para conocer nomas...no es que yo decía me gusta y voy a conocer porque obviamente no les conocía... y un poco de cada autor, de los libros de cada autor... leí *Gabriel García Márquez*, este *brasileño Coelho*... me falta un montón, montón...y yo voy a las librerías y me vuelvo loca porque quiero leer todo ya... y por ahí tenés que estudiar, tenés que hacer cosas y no podés leer...y así, esa ansiedad. (estudiante mujer, familia de capital cultural bajo).

La aspiración a "probar todo" como se ve, va de acuerdo con el tardío descubrimiento de cuestiones que en las relaciones familiares no circulaban tempranamente. El eclecticismo y la ansiedad de esta estudiante se mantienen en parte por las relaciones interiorizadas—y continuas todavía—con su familia de capital cultural bajo. Respecto a su hermano, una vez recibido —hace tres años— comenzó a trabajar en Iguazú, por lo que no volvieron a hablar de libros, música, etc.

(36) [...] Le extraño un montón, pero en vacaciones seguro va a ir a casa... en este tiempito leí un montón, creo que ya leí más novelas que el.

E: Novelas...

...Sí, ni hablar de los textos de la Facultad, en eso yo tengo una ventaja, porque en *Exactas* [donde estudiaba su hermano] él tenía pocas posibilidades de leer

un montón de cosas que en Humanidades uno lee...porque te recomiendan, porque todos leen, viste... (estudiante mujer, familia de capital cultural bajo)

Los libros de literatura clásica europea son también, libros a los que se puede acceder a través de la escuela y el colegio, y los libros y autores de literatura latinoamericana aparecen en las lecturas obligatorias de la escuela y el colegio.

Los libros de literatura contemporánea no latinoamericana refieren a una serie de autores y de libros del siglo XX y XXI, de países y géneros diversos (pero no latinoamericanos). Se trata de textos y autores que en general no son trabajados en las escuelas y colegios, y no son de lectura obligatoria en los mismos, antes bien, pueden ser conocidos debido a películas, nominaciones a premios nacionales o internacionales, amigos, programas especializados en la televisión o Internet, etc. Veamos entonces el caso de un estudiante que recomienda este tipo de libros:

(39)*"La biblioteca de mi viejo es bastante completa... pero no va mucho por el lado...ahora me doy cuenta...lo que se conoce como típico de las humanidades...mucha filosofía Hindú, que sé yo, además de los libros de ingeniería y novelas clásicas...todo Wilde, Stevenson, Jules Verne etc.,...De ahí fui sacando algunas cosas y armando una más chica en mi pieza...fui agregando cosas...desde los once o doce años incluyo específicamente la poesía francesa, y si de mediados de siglo mejor... fui conociendo esto por mis amigos e Internet claro..."* (estudiante varón, familia de capital cultural alto).

Hijo de profesores universitarios, fue armando su propia biblioteca desde los siete u ocho años con las cosas que más le gustaban, primero cuentos cortos sobre personajes que conocía de los programas de televisión, y después a partir de los once o doce años y hasta hoy recopila específicamente poesía francesa, y "si de mediados de siglo mejor". Después de intentar estudiar ingeniería química (carrera recomendada por su padre que es ingeniero civil) decide abandonar esta carrera y comenzar a estudiar lo que realmente le agrada, Letras. En contraste con el eclecticismo que encontramos en la estudiante de familia de capital cultural bajo, lo que realmente le agrada leer está bastante claro, por otra parte no es algo que se enseñe en la escuela o el colegio. En su acercamiento a este tipo de libros jugaron un papel fundamental su familia (su madre lee mucha poesía) e internet.

Las preferencias por unos u otros tipos de libros y autores surgen en las trayectorias educativas de los estudiantes, y se articulan a las tensiones y equilibrios de éstas.

(40) E: *Y cuando comenzaste a leer a Bucay y Coelho...?*

O: *En el último año del secundario, la profesora de Biología me prestó y me gustó... "camino a la auto-dependencia" o a la libertad, algo así... está bueno, no es difícil, y aclara algunas cosas, a mi me sirvió para aclarar el rumbo... me moría de miedo de venirme sola a estudiar, al final terminé viniendo con una amiga... pero bueno para el momento sirvió..."* (estudiante de familia de capital cultural bajo).

Un libro fácil de leer y que sirve para el momento, *"para aclarar el rumbo"*. Más adelante explicará que su familia no le exigía ni le alentaba a que siga estudiando, pero ella nunca pensó en casarse joven y menos en seguir trabajando en su pueblo — trabajaba en una pizzería—. El hecho de que una amiga haya decidido seguir estudiando le ayudó a resolver la tensión entre la posibilidad que le abría el haber terminado el colegio sin llevarse materias y la neutralidad de la familia, entre medio de esto surge, la aproximación a los libros de autoayuda. Estos libros *"sirven para algo distinto que estudiar"*, sea como fuere, el libro sirve, tiene una función.

B. (Tabla 7). Los estudiantes con distintas dotaciones de capital cultural se distribuyen sin grandes diferencias respecto a la asociación de la educación superior con "progreso, adiestramiento y disciplina". Los estudiantes de capital cultural bajo asocian con mayor frecuencia la educación superior con "verdad, esfuerzo y transformación" (20%, frente al 13% del nivel alto). Los estudiantes con distintas dotaciones de capital cultural se distribuyen de manera indistinta respecto a la asociación de la educación superior con "discusión, justicia" y sabiduría". Los estudiantes de capital cultural alto asocian mayoritariamente la educación superior con "formación, investigación e instrucción" (33%, frente al 26% del nivel bajo). Los estudiantes de capital cultural medio vinculan mayormente la educación superior con "compromiso, crítica e intelectualidad" (28% frente al 18% del nivel bajo).

La lista de palabras sugerida en las encuestas surge de las entrevistas realizadas en un primer momento, las mismas conllevan significados compartidos, denotan y connotan propiedades. Lo que encontramos entonces en las denotaciones y connotaciones acerca de la educación superior son apuestas acerca de lo más esencial de la educación superior, o de otra forma, en este ítem los estudiantes "no señalan los aspectos que contradicen sus aspiraciones y se oponen a sus utopías" (Bourdieu, 1964:89). Más claramente, de acuerdo al modo en que fueron presentadas las distintas palabras en el cuestionario de encuesta lo que se ha obtenido son reacciones a imágenes más o menos estereotipadas acerca de la educación⁶⁴, recogidas éstas, a partir de entrevistas. A grandes rasgos, para los estudiantes de capital cultural alto la educación superior involucra mayormente "formación, investigación, e instrucción", y "compromiso, crítica e intelectualidad". Mientras que los estudiantes de capital cultural bajo asocian la educación superior con "progreso, adiestramiento, y disciplina", y "verdad, esfuerzo y transformación".

C. (Tabla 7). Los estudiantes de capital cultural bajo consideran con mayor frecuencia a los contenidos de los textos de ICC "difíciles de aprender" (56%, frente al 44% del nivel alto). Los estudiantes de capital cultural alto más frecuentemente consideran a los contenidos de ICC "relativamente fáciles" (46%, frente al 33% del nivel bajo).

Si se parte de que la dificultad no es inherente substancialmente a los textos y que éstos adquieren esta propiedad en relación con el capital cultural de los lectores, se entiende por qué, la mayor parte de los que piensan que los contenidos de los textos son "difíciles de aprender" son de familias con capital cultural bajo y, los que al contrario, opinan que estos son "relativamente fáciles" son más frecuentemente estudiantes de familias con capital cultural alto.

⁶⁴ Se trata de palabras que emergieron en las entrevistas y que están a la orden del día en la construcción de estudiantes.

A. (Tabla 8). Los estudiantes de capital cultural bajo tienen con mayor frecuencia trayectorias educativas con éxito bajo⁶⁵ (33%, frente al 26% del nivel alto). Los estudiantes de capital cultural alto tienen más frecuentemente trayectorias educativas con éxito medio (38%, frente al 33% del nivel bajo), y los estudiantes de capital cultural alto y bajo tienen más asiduamente que los estudiantes de capital cultural medio trayectorias educativas con éxito alto (36% tanto del nivel bajo como del alto, frente al 31% del nivel medio).

Los estudiantes de familias de capital cultural bajo tuvieron frecuentemente trayectorias educativas con éxito bajo y alto, a diferencia de las fracciones de capital cultural alto y medio quienes tuvieron más frecuentemente trayectorias educativas no tan contrapuestas, es decir, con éxito bajo y medio, y con éxito medio y alto.

B. (Tabla 8). Los padres de capital cultural bajo tuvieron mayormente una baja implicación⁶⁶ con las instituciones y las trayectorias educativas de los estudiantes (44%, frente al 23% del nivel alto), mientras que los padres de capital cultural alto tuvieron una alta implicación (47%, frente al 24% del nivel bajo). Como puede verse el esfuerzo de los estudiantes por alcanzar pasajes más o menos exitosos por las instituciones educativas no va acompañado de forma correspondiente por la implicación de los padres en las trayectorias y las instituciones educativas.

C. (Tabla 8). Los estudiantes de capital cultural alto son los que más frecuentemente consideran que alcanzaron una formación suficiente en el secundario, como para emprender estudios universitarios (52% frente al 40% del nivel bajo).

⁶⁵ Las actividades detalladas que se tuvieron en cuenta para esbozar el éxito de los estudiantes en el colegio y la escuela se encuentran en la tabla nº 3.(ver anexo y Cap. III)

⁶⁶ El índice de implicación de los padres de los estudiantes en las trayectorias educativas de los estudiantes fue construido a partir de prácticas concretas, como la participación de los padres en la comisión cooperadora de la escuela o el colegio, los premios a los estudiantes debido a su desempeño escolar, la búsqueda de ayuda profesional extraescolar, etc.(Ver anexo y cap. IV)

Cuando los estudiantes piensan sus propias trayectorias educativas y responden a la pregunta ¿Considera Ud. que en su paso por el secundario ha logrado una formación suficiente como para encarar con éxito los estudios universitarios?⁶⁷, es improbable que diferencien lo que sus evaluaciones deben a las relaciones con el capital cultural de sus familias y lo que corresponde específicamente al aprendizaje de contenidos pertinentes en el colegio secundario. De esta forma, a pesar del éxito (alto o medio) de las trayectorias educativas de estudiantes de familias de capital cultural bajo y capital cultural medio, son los estudiantes de capital cultural alto quienes más frecuentemente piensan haber alcanzado una formación suficiente en el secundario.

D. (Tabla 8). Los estudiantes de capital cultural bajo son quienes más frecuentemente elaboran resúmenes de textos (80%, frente al 69% del nivel bajo). Los estudiantes con dotaciones diferentes de capital cultural se reparten sin diferencias significativas en cuanto al uso de apuntes en clases, algo similar sucede con el subrayado de textos, recurso utilizado por el 93% de la muestra de ICC.

Los estudiantes de capital cultural bajo utilizan más frecuentemente guías con preguntas propias sobre los textos (20%, frente al 11% del nivel alto). Mientras que los estudiantes de capital cultural alto utilizan con mayor frecuencia mapas conceptuales (68%, frente al 46% del nivel bajo).

El uso de técnicas de estudio que requieren mayor esfuerzo y tiempo en su realización (como los resúmenes de textos, las guías con preguntas propias sobre los textos, los glosarios), de otra parte expresan una relación más exigida con el aprendizaje de los contenidos impartidos en la FHyCS. De esta forma, son los estudiantes de familias de capital cultural bajo los que más asiduamente aparecen relacionados con estas técnicas. Los mapas conceptuales son en general fáciles de utilizar y comprender, cuando como presupuesto para su

⁶⁷ Pregunta formulada en la encuestas a la que los estudiantes respondían si u no, y especificaban razones.

utilización, se posee un *background* de saberes que en el mapa no necesitan ser explicitados. De tal manera, los estudiantes de capital cultural alto son quienes con más frecuencia utilizan esta técnica de estudio.

E. (Tabla 8). Los estudiantes de capital cultural alto, con diferencias poco significativas, son quienes mayoritariamente aprobaron más de dos trabajos prácticos en ICC (96%, frente al 92% del nivel bajo).

F. (Tabla 8). Los estudiantes de capital cultural alto son con mayor frecuencia quienes no tuvieron que rehacer ningún trabajo práctico (55%, frente al 43% del nivel bajo). Los estudiantes de capital cultural bajo tuvieron más frecuentemente que rehacer más de dos trabajos prácticos en ICC (21%, frente al 15% del nivel alto).

H. (Tabla 8). Los estudiantes de capital cultural alto asisten más frecuentemente a consultas y tutorías (32%, frente al 27% del nivel bajo).

Los estudiantes de capital cultural bajo suelen tener que rehacer trabajos prácticos, y no son los que más frecuentemente asisten a consultas y tutorías. Ésta "timidez"⁶⁸ de los estudiantes emerge en algunas entrevistas, esta evitación de los docentes (principalmente) está relacionada con la trayectoria educativa y el capital cultural de la familia. Por ejemplo...

(41)"...ahora no hablo, en ninguna clase no hablé, no sé...pasa que... es, depende, si yo siento que lo que voy a decir no tiene importancia entonces no voy a hablar, si voy a hablar va a ser para hacer una pregunta entendés...no para decir lo que yo sé, como hacen algunos que dicen "si porque...", yo si voy a hablar va a ser para preguntar algo que no entendí, le voy a preguntar al profesor, pero hay gente que va y que va a mostrar que sabe viste..."jsi porqué...!" eso no sirve para nada...o todo el tiempo habla, todo el tiempo pasa hablando, yo hablo si siento que tengo algo importante para decir una pregunta, sino no hablo... lo mismo en las reuniones, en las asambleas que hubo acá abajo...y también, yo no entiendo nada, yo vengo acá como una

⁶⁸ La timidez de estos estudiantes no es una cuestión (meramente) "psicológica" e individual (Bourdieu 2001). Específicamente, vienen de familias de capital cultural bajo (para una visión más clara, recuérdense las ocupaciones de los padres asociados a esta categoría) y están entonces más predispuestos a sufrir la intimidación, que, desde el punto de vista de los docentes (u otra persona de capital cultural alto) puede ser inexistente. La recuperación de las condiciones de producción de ambos explicaría definitivamente el problema de la "timidez" que en las interacciones tiende, en general, a ser percibido como "individual" o "psicológico"

ignorante, o sea... no sé cómo es la Facultad, o sea nada no sé...vengo acá para escuchar y no voy a hablar si yo no sé nada, no voy a decir "hey, vamos a hacer esto", ni siquiera sé que voy a hacer...vengo a escuchar nomas..."
(estudiante hija de comerciantes, familia de capital cultural bajo).

Las situaciones de entrevistas como las tutorías o las consultas a docentes, constituyen situaciones de mercado lingüístico (Bourdieu, 2001). Las experiencias, los gustos, valores, y otras cuestiones expresadas por los estudiantes en las situaciones de entrevistas, se vinculan con lo que suele intentar imponerse (a propósito de los estudiantes) como "legítimo" en la FHyCS. En la entrevista a esta estudiante de familia de capital cultural bajo (41) el tono y el volumen de la voz hacen pensar ya en la poca comodidad que le inspiraba la situación de entrevista. Ubicar las sillas una frente a otra al comienzo de la conversación, no impidió que mirase casi durante toda la entrevista hacia la ventana o hacia sus manos.

La trayectoria educativa poco exitosa de la estudiante venida del "interior"⁶⁹ e ingresante, es movilizada en la situación de entrevista en relación a un estudiante de la misma carrera, "avanzado" (en palabras de la entrevistada), y del que se desconoce el éxito relativo a su trayectoria educativa⁷⁰. Más aún, puede verse a esta estudiante un poco distante de cuestiones que otros estudiantes ingresantes presumen comprender con una mirada...

(42) "Cuando entro a la Facultad...porque yo ya desde adolescente digamos ya me interesaban las cuestiones políticas y económicas viste... mi viejo me taladraba la cabeza con "década de los 70", los milicos qué sé yo... y bueno, ya tenía identificada la derecha, la ultraderecha, los conservadores que sé yo... y siempre tuve simpatía por el lado izquierdo, sin ser por eso "zurdo"...en una primera mirada entendí como estaba organizado todo..." (estudiante de familia de capital cultural alto).

Encontramos en el fragmento anterior de entrevista (41) el refugio en el respeto distante de los que preguntan solo "cuando no saben" o cuando tienen "algo

⁶⁹ Calificativo generalmente asociado, en Misiones, a estudiantes que provienen de lugares geográficos distantes al departamento Capital, Posadas.

⁷⁰ "La intimidación solo se puede ejercer sobre una persona predispuesta a sufrirla [...] No es ya tan falso decir que la causa de la timidez reside en la relación entre la situación o la persona intimidante (que puede negar la conminación que dirige) y la persona intimidada; más exactamente, entre las condiciones de producción de ambas" (Bourdieu 2001:25).

importante que decir", emerge de esta manera, la distancia de los estudiantes de capital cultural bajo, reticentes con la reconversión en las aulas de aprendizajes anteriores o extraescolares.

Por otra parte, en las entrevistas surgen situaciones bastante dispares, por ejemplo, en la entrevista a un estudiante de capital cultural alto (42) fue necesario algo de esfuerzo y concentración para "pulir" en la entrevista misma las cavilaciones del estudiante acerca de los problemas de la educación en los colegios secundarios, para lograr al contrario, descripciones de su propia participación en la escuela y el colegio. El "dejar hablar" me hubiera llevado a contentarme con relatos "armados para mí", debido a la pretensión de afinidad de las opiniones.

CONCLUSIÓN

La descripción esbozada acerca de los estudiantes universitarios incluye hasta acá, fundamentalmente, las relaciones entre los establecimientos educativos, las familias y los estudiantes. Además de dotar de historicidad a un objeto de estudio al que se acostumbra tomar como "algo dado" se intentó ligar este entramado de relaciones con prácticas (anteriores y actuales) de los estudiantes y hacia el final, específicamente, con la cátedra ICC.

En primer lugar, las correspondencias entre el capital cultural de las familias y las ocupaciones de los padres, señalan la importancia del primero para el desempeño en ocupaciones mejor remuneradas y más prestigiosas. Por ejemplo, las ocupaciones de los padres mejor representadas en la muestra de ICC, agricultores, albañiles, con oficios autónomos, y trabajadores no calificados del sector público y privado, aparecen estrechamente vinculadas al capital cultural bajo. Mientras que los padres directivos y jefes del sector público y privado, profesores universitarios, comerciantes y administrativos del sector público y privado, están ligados más frecuentemente al capital cultural alto.

Las desigualdades culturales ante a la educación superior se dejan ver incluso en las edades de los estudiantes de ICC por capital cultural, el "envejecimiento escolar" de los estudiantes de familias de capital cultural bajo expone de manera clara mayores dificultades de adaptación al ambiente universitario.

De otra parte, si el "ethos" conformado en las relaciones familiares genera cierta "importancia" de la educación (primaria o secundaria), la cual se trasluce en dictámenes escolares que afectan de forma diferente a los estudiantes, entonces, el creciente "descrédito" de las instituciones educativas en la actualidad no afecta de la misma manera a todos (Tenti Fanfani, 2000).

Considerando las trayectorias educativas, la distribución de los estudiantes de familias de capital cultural alto, capital cultural medio y capital cultural bajo, en relación a los dictámenes de las instituciones educativas, muestra que son los

estudiantes provenientes de familias de capital cultural bajo quienes mayoritariamente se esfuerzan por recibir dictámenes positivos que suponen continuidad. Así, ellos se han esforzado con mayor frecuencia en ser abanderados de las banderas de Argentina y Misiones tanto en la escuela como en el colegio.

De esta manera, la fe en lo que las instituciones educativas enuncian como "reconocimientos" (dirigidos a los buenos y mejores estudiantes), más frecuentemente involucra a estudiantes provenientes de familias desprovistas de capital cultural. Del mismo modo, son también los estudiantes de familias de capital cultural bajo los que generalmente y de manera recurrente reciben dictámenes negativos tales como la repitencia de cursos, tanto en la escuela como en el colegio. De ésta forma las instituciones educativas formulan la necesidad de las correcciones sobre lo desconocido o aprendido mal, que demora y condiciona el desarrollo de las trayectorias educativas.

Por otra parte, el compromiso devenido de las prácticas concretas de los padres de familias de capital cultural alto en relación a las instituciones educativas no supone el rendimiento mayor de los estudiantes en las mismas. Los padres de familias de capital cultural alto expresan a partir de prácticas concretas (consiguen ayuda extraescolar, forman parte de la comisión cooperadora, premian el desempeño de los estudiantes, etc.) un compromiso más notable con las instituciones educativas y en general con la trayectoria educativa de los estudiantes, que los padres de familias de capital cultural bajo. De esta manera, aunque la creciente dotación de capital cultural de las familias indica una relación estrecha e implícita con la transmisión del valor de la educación y con lo que gracias a ella puede lograrse, esto no conlleva que sean los estudiantes provenientes de las familias más dotadas de capital cultural los que con mayor frecuencia apuestan a recibir dictámenes positivos que exigen mayor continuidad.

Las tensiones entre las propensiones engendradas por el capital cultural de las familias, la implicación de los padres en el proceso de aprendizaje y los dictámenes de las instituciones educativas conforman procesos de entramados⁷¹. Los veredictos escolares que reciben los estudiantes, surgen en función⁷² de la interrelación del capital cultural de las familias con los requerimientos de las instituciones educativas. Las familias de capital cultural bajo "conocen" la importancia de la educación primaria y secundaria como requisitos mínimos, aún así, para la continuación de los estudios más allá de estos niveles exigen reconocimientos explícitos de las instituciones educativas que indiquen que sus hijos son buenos, sino los mejores.

La implicación de los padres con las instituciones educativas muestra el compromiso de las familias (con determinada dotación de capital cultural) con la educación (las instituciones educativas y las trayectorias educativas), así, la mayor posesión de capital cultural va ligada a una implicación cada vez más comprometida. La implicación de los padres de capital cultural alto emerge como función de interrelaciones anteriores con ocupaciones bien remuneradas, y con cierto prestigio. O de otra manera, los padres de capital cultural alto deben a su nivel de educación formal sus ocupaciones, ingresos, etc., y frente a las exigencias de las instituciones educativas responden con una correspondiente implicación (comprometida), tenemos así un entramado de relaciones que orienta a los padres de capital cultural alto a involucrarse con las

⁷¹ Las relaciones entre las familias (descriptas por el capital cultural o por la implicación de los padres) y las instituciones educativas conforman de una parte, relaciones reguladas (procesos de entramados reglados) (Elias, 1999). Es decir, las ocasiones y las maneras en que pueden interactuar los miembros de las instituciones educativas y las familias están estipuladas de antemano (comisiones cooperadoras, reuniones escolares, etc.). De otra parte, los padres con diferentes dotaciones de capital cultural tienen una idea de lo que pueden esperar de las instituciones educativas, del mismo modo en que éstas saben interpretar el compromiso de los padres con cierta dotación de capital cultural.

⁷² "No se puede entender la función de A para B sin tomar en consideración la función de B para A. Es esto lo que se quiere señalar cuando se dice que el concepto de función es un concepto de relación" (Elias, 1999: 93)

instituciones y las trayectorias educativas⁷³ de los estudiantes, de un modo distinto a los padres de capital cultural bajo.

Ya llegados a la universidad, las desigualdades culturales ante a la educación superior se dejan ver incluso en las edades de los estudiantes de ICC por capital cultural, el "envejecimiento escolar" de los estudiantes de familias de capital cultural bajo expone de manera clara mayores dificultades de adaptación al ambiente universitario.

Además, encontramos a los estudiantes de familias de capital cultural alto mayoritariamente envueltos en variadas actividades extraescolares. Los ámbitos y redes de relaciones de las que forman parte les predisponen entonces a una "facilidad" que emerge más claramente en las interacciones (en las situaciones de entrevista por ejemplo) con personas dotadas de mayor capital cultural (como con los docentes, o los alumnos avanzados). De otra parte tenemos la timidez de los estudiantes de familias de capital cultural bajo, los cuales son además minoritarios en la asistencia a consultas y tutorías en ICC (actividades en las que deben interactuar "cara a cara" con los docentes), aunque son también quienes con mayor frecuencia debieron rehacer trabajos prácticos.

Para profundizar en la posible preeminencia de las relaciones extraescolares en la conformación de estudiantes más o menos "exitosos" o "creativos", habría que examinar este tipo de relaciones en estudiantes que asisten actualmente a escuelas o colegios secundarios conjuntamente con sus diferentes desempeños al interior de las aulas. El involucramiento de los estudiantes de escuelas y colegios en actividades extraescolares puede mostrar posibles nuevos canales

⁷³ Esta es la manera en que emerge el poder cuando no es planteado como una propiedad sustancial de las cosas o las personas. "En la medida en que dependamos más de los otros que ellos de nosotros, en la medida en que esperamos más de los otros que a la inversa, en esa medida tendrán poder sobre nosotros, siendo indiferente que nos hayamos hecho dependientes de ellos a causa de la pura violencia o por nuestro amor, o por nuestra necesidad de ser amados, por nuestra necesidad de dinero, de salud, de estatus, de carrera o de variación." (Elias, 1999: 109). Es decir, las familias de capital cultural alto pueden sentir más claramente la necesidad de cooperar con las instituciones educativas y con el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

mediante los cuales las familias con distintas dotaciones de capital cultural buscan perpetuar, o modificar el lugar ocupado en la sociedad.

De lo que se ha investigado, puede nombrarse la participación más frecuente de los estudiantes de familias de capital cultural alto en actividades más liberadas de la planificación y el control docente en las instituciones educativas de enseñanza primaria y secundaria, es el caso por ejemplo de las olimpiadas de ciencias, la representación del colegio en concursos y certámenes varios, y las felicitaciones por exámenes muy buenos.

Ya en la FHyCS, la amplia inserción de los estudiantes de familias de capital cultural alto en variadas actividades extraescolares, favorece la mejor adaptación de los mismos a un "clima de aula" respaldado por un enfoque frecuente en la actualidad (en libros y artículos especializados de educación), que propugna la "autonomía en el aprendizaje". De otra parte, las actividades necesarias para aprender, y realizadas a veces mientras se aprende (técnicas de estudio, asistencia a consultas y tutorías, actividades extraescolares, etc.) son "examinadas" y "elegidas" por los estudiantes a la luz de experiencias que no son homogéneas según provengan de familias con distintas dotaciones de capital cultural.

ANEXO ESTADISTICO

Los datos analizados corresponden a encuestas y entrevistas a estudiantes cursantes de la cátedra Introducción al Conocimiento Científico (ICC⁷⁴), realizadas en el primer cuatrimestre del año 2009 en la FHyCS de la UNaM.

Una de las razones por las que se ha elegido tomar a ICC como contexto de acercamiento a estudiantes ingresantes, implica a las características de los contenidos dictados en esta cátedra, esto es, las peculiaridades de las ciencias y el conocimiento científico. Es una cátedra que con la excepción del profesorado y la licenciatura en Historia, es dictada para estudiantes que cursan el primer año de sus carreras, es decir para ingresantes. De modo que una característica fundamental de ICC, es su carácter de materia común.

Las encuestas fueron realizadas al final del primer cuatrimestre, el día jueves 25 de Junio del 2009 a 275 estudiantes en los horarios de las clases prácticas, en las clases de 9 a 11 hs., 11 a 13 hs., 14 a 16 hs., 18 a 20 hs., y de 20 a 22 hs., correspondientes a las carreras de Antropología (29 casos), Historia (32 casos), Letras (68 casos), Bibliotecología (14 casos), Portugués (47 casos), Ciencias Económicas (68 casos), TISE (8 casos) y Educación Especial (9 casos)⁷⁵. Es decir que tuvieron lugar luego de producido el grueso de la deserción de ingresantes que ocurre típicamente en las primeras semanas de clase.

En la mayoría de las clases prácticas en que fueron realizadas las encuestas, éstas ocuparon al menos una de las dos horas de clase. La organización de los tiempos y de las maneras de presentación y supervisión en la realización de las encuestas auto-administradas han sido diferentes en cada clase.

⁷⁴ Esta cátedra es dictada en dos cuatrimestres a lo largo del año para estudiantes de distintas carreras.

⁷⁵ El cursado para la carrera de Educación Especial fue programado —por el equipo de cátedra— para el segundo cuatrimestre, esto explica los pocos casos de estudiantes en esta carrera. En el caso de la carrera de Historia, ICC es una materia ubicada en el segundo año de los planes de estudio del Profesorado y la Licenciatura.

Las entrevistas fueron hechas previamente a las encuestas, antes o después de las clases prácticas de ICC, a estudiantes cursantes de esta cátedra.

Las entrevistas que fueron analizadas son las entrevistas realizadas con guías de entrevistas similares, las conversaciones en pasillos o en otros lugares no fueron grabadas ni desgrabadas, pero fueron de mucha utilidad en el armado de guías de entrevistas y modelos de encuesta. Del mismo modo, las observaciones de las clases teóricas y prácticas me sirvieron para reconocer a los estudiantes de carreras distintas, encontrarme con estudiantes ingresantes y entrevistarlos o hablar simplemente acerca de la cátedra, de sus proyectos propios, etc.

En la encuesta, los estudiantes debieron anotar el nombre de la ocupación de padres, madres y de otros parientes, también esbozaron la descripción del trabajo realizado en estas ocupaciones y el lugar de trabajo en el que se desempeñaban (es decir el nombre de la empresa o del lugar físico en el que trabajaban [en el caso de los padres con Oficios autónomos, agricultores esto refería a "*chacra de parientes*", "*vendedor ambulante en el centro de L. N. Alem*", etc.]). A partir de estos datos y de otras clasificaciones revisadas⁷⁶ se construyeron las categorías ocupacionales, en general, se prestó mayor relevancia al nombre de la ocupación y a la descripción de los trabajos realizados, aunque en algunos casos hubo que recurrir a otras variables como el nivel de educación formal y el lugar de desempeño de la ocupación para evitar algunos sesgos de las descripciones de los estudiantes en la categorización de las ocupaciones de los padres.

A partir del lugar de trabajo se identificó a los trabajadores del SPU (sector público) y del SPR (sector privado), aunque con el nombre de la ocupación, en general, se daba ya un acercamiento a lo más característico de la ocupación de los padres.

⁷⁶ Por ejemplo las clasificaciones de Sautu (2007), orientadas a la construcción de clases. También Tosoni (2008) a propósito de una investigación empírica propone algunas modificaciones al proceso de construcción de clases, no obstante sirvieron en este caso para esbozar una clasificación de ocupaciones acorde a la muestra de ICC.

Ocupaciones de los padres

Agricultores y albañiles: Agricultores, peones rurales, y albañiles (estén o no en relación de dependencia con patrones del sector público o privado). Trabajo manual.

Oficios autónomos: Mecánicos, obreros metalúrgicos, carpinteros, cocineros, zapateros. Se trata de trabajadores sin relación de dependencia con empresas o con el estado que realizan trabajos manuales. El lugar de trabajo se sitúa generalmente en la propia vivienda o terreno, en la calle, e implica también a trabajadores que realizan trabajos específicos a domicilio y a clientes particulares.

Trabajadores No Calificados del SPU (sector público) y del SPR (sector privado): Empleados públicos, tractorista en aserradero, portero de la Municipalidad de Posadas, remisero, empleado de vialidad, camionero, empleado en churrasquería, etc. "No calificados" denota la ausencia de títulos terciarios o universitarios (lo que no implica ausencia de cursos varios, y saberes incluso no reconocidos oficialmente, etc.)

Fuerzas armadas o de seguridad: Policías, gendarmes, empleados de empresas de seguridad, etc. Se trata de trabajadores implicados en organismos o empresas de seguridad. Debido a los pocos casos y a los organismos y empresas diversas en los que se distribuían los padres no se pudo armar una categoría en torno por ejemplo, a graduaciones específicas, como coronel, teniente, comisario, etc.

Maestros y Cuadros Técnicos: Maestros que enseñan en escuelas primarias o secundarias, maestro mayor de obras, técnico en electromecánica, técnico ceramista, etc. Por un lado trabajadores dedicados a la enseñanza en escuelas primarias y secundarias, con títulos terciarios. Y Juntos a éstos, se incluyeron también cuadros técnicos, esto es, empleados del SPR y del SPU que no son administrativos ni trabajadores no calificados. Antes bien, realizan trabajos

específicos (técnicos) en el sector público o privado para los que están calificados (con títulos terciarios).

Administrativos del SPU y del SPR: Martillero público, empleado administrativo en el Consejo General de Educación, empleado administrativo en el INTA, Contador en empresa de ventas de automotores, etc. Trabajo intelectual en oficinas del sector público o privado, la mayoría (aunque no todos), poseen al menos estudios terciarios.

Comerciantes: dueño de Maxi-kioscos, socio de casa comercial dedicada a la venta de ropas, bebidas, etc. (excluye a comerciantes ambulantes)

Comerciantes con establecimientos propios, de venta de artículos diversos.

Profesores Universitarios: Profesores con títulos universitarios, (a diferencia de maestros y cuadros técnicos), enseñan en escuelas, colegios, Universidades, Terciarios, etc. Trabajo intelectual.

Directivos y Jefes del SPU y del SPR: Jefe de RRHH en el Hospital Madariaga, Jefe de alumbrado público en Posadas, Jefe del departamento de Artesanías de la Subsecretaría de Cultura, etc. Ocupan puestos en empresas o en organismos del estado, están a cargo de la dirigencia, planificación o control de algún ámbito del sector público o privado.

Índice de Capital Cultural

El índice de capital cultural se construyó a partir de las sumatorias de los puntajes del nivel de educación formal del padre, el nivel de educación formal de la madre y la posesión familiar de bienes de capital cultural.

La construcción del índice con sus indicadores y puntajes se ve en el cuadro siguiente.

Nivel de educación del padre y de la madre	Puntajes.
Primaria incompleta.	0.
Primaria completa.	1.
Secundario incompleto.	2.
Secundario completo.	4.
Terciario Incompleto.	5.
Terciario completo.	6.
Universitario incompleto.	7.
Universitario completo.	9

Bienes de capital cultural	Puntajes.
Televisión.	Si (1). No (0).
Diccionario de idiomas.	Si (2). No (0).
Servicio de Cable.	Si (1). No (0).
Libros varios.	Si (2). No (0).
Computadora.	Si (1). No (0).
Biblioteca.	Si (4). No (0).
Conexión a Internet.	Si (2). No (0).

De acuerdo a la distribución de frecuencias acumuladas de la sumatoria de los puntajes del índice se armaron estas tres categorías.

Capital cultural bajo.	1 al 7.
Capital cultural medio.	8 al 15.
Capital cultural alto.	16 al 28.

Recomendación de libros

Clasificación de libros y autores: En los casos de los autores y libros desconocidos, se consultó en Internet bibliotecas virtuales y catálogos de editoriales, buscando descripciones y resúmenes de éstos libros y autores. No obstante, las categorías se armaron en base a las respuestas de los estudiantes a la pregunta -H3 De entre los libros que Ud. ha leído hasta hoy, *¿Recomendaría alguno a un amigo?:* Si.....No.....H4. *¿Qué libros?:*..... [...]. A partir de las respuestas obtenidas (respuestas que implicaron a varios libros y autores) se armaron las categorías de libros y autores.

Libros de autoayuda y religión: "la Biblia", "el libro del mormón", "Encontrar la paz interior" de A. de Mello, "El alquimista", "Verónica decide morir" de P. Coelho, "El camino de Shimriti, un viaje en tren de la ignorancia a la sabiduría" J. Bucay, etc.

Libros de literatura latinoamericana: "El Aleph" de J.L. Borges, "El coronel no tiene quien le escriba" "Cien años de soledad" de García Márquez, "El túnel" o "La resistencia" de Ernesto Sábato, "Martín Fierro" de J. Hernández, etc.

Libros de literatura contemporánea no latinoamericana: "El silmarillón" de J.R.R. Tolkien, "El nombre de la rosa" de Umberto Eco, "Más que humano" de Theodore Sturgeon, "Ensayo sobre la ceguera" y "La caverna" de José Saramago, "Kane y Abel" de Jeffrey Archer," La insoportable levedad del ser" de M: Kundera, etc. Opté por llamar "contemporánea" a la literatura traducida o publicada en español en el siglo XX.

Literatura clásica europea: "Don quijote de la mancha" de M. de C. Saavedra, "La divina comedia" de Dante Alighieri, "Hamlet" "Otelo" "Macbeth" y "Romeo y Julieta" de W. Shakespeare, "La odisea" de Homero, "El cantar del Mío Cid", etc.

Filosofía, Sociología y Antropología: J. P. Feinman, E. Tenti Fanfani, M. Foucault, "Así hablaba Zaratustra" y "El ocaso de los ídolos" de F. Nietzsche, "Moral a Nicómaco" de Aristóteles, "El contrato social" de J.J. Rousseau, "Las estructuras

de las revoluciones científicas” de T. Kuhn, “Ideología y aparatos ideológicos del estado” de L. Althusser, etc.

Historia, Marxismo y Política: “El manifiesto comunista”, “La ideología alemana” y “El capital”, de K. Marx, “Las venas abiertas de América Latina” de E. Galeano, “Conceptos elementales del materialismo histórico”, de M. Harnecker, “La lucha de clases en el mundo griego” de Croix, “la revolución rusa en el siglo XXI” de J. Altamira y Otros, “Che” de Anderson Jon Lee, “Che Guevara para principiantes” de S. Sinay, etc.

Trayectorias educativas

A partir de varios ítem que buscaban conocer rasgos fundamentales del paso de los estudiantes por las instituciones educativas se construyó un índice que muestra el pasaje más o menos exitoso por las mismas.

No se trata del “éxito escolar” (desde el punto vista que podría tener un docente), sino de actividades que muestran el compromiso de los estudiantes con juicios y sanciones recurrentes en las instituciones educativas. Se parte de que a mayor compromiso con estos “dictámenes”—juicios y sanciones reconocidos como legítimos—corresponden trayectorias exitosas, en el sentido de trayectorias educativas más comprometidas con lo que está en juego en las instituciones educativas.

Los puntajes asignados a los dictámenes, buscan reproducir el valor de cada una de ellos desde la perspectiva de los estudiantes. De allí, la importancia del acercamiento a las valorizaciones de éstos a través de las entrevistas en un primer momento.

Respecto a los ítem, en el siguiente cuadro los puntajes asignados a cada uno de ellos se encuentra entre paréntesis. En la última variable de las hileras el “Total de puntajes (+ y -)” resume los puntajes positivos y negativos de la escuela primaria y el colegio secundario, y en la columna “Puntajes (Esc. + Col.)”, se muestra la sumatoria de los puntajes de cada ítem en la escuela y el colegio.

Usted...	Escuela Primaria	Colegio Secundario.	Sumatoria de puntajes.			
Fue abanderado/a de la bandera de Argentina.	Si (3). No (0)	Si (4). No (0)	7			
Fue abanderado/a de la bandera de Misiones.	Si (1).No (0)	Si (2). No (0)	3			
Participó en ferias de Ciencias.	Si (1).No (0)	Si (2). No (0)	3			
Le sancionaron por copiar en los exámenes.	Si (-1).No (0)	Si (-2).No (0)	-3			
Participó en Olimpíadas (Deportes).	Si (1).No (0)	Si (2).No (0)	3			
Representó al colegio en otros concursos y certámenes, fuera del Departamento.	Si (1).No (0)	Si (2).No (0)	3			
Quedó libre por faltas.	Si (-3).No (0)	Si (-4).No (0)	-7			
Quedó suspendido del establecimiento.	Si (-3).No (0)	Si (-6).No (0)	-9			
Quedó amonestado.	Si (-3).No (0)	Si (-4).No (0)	-7			
Estuvo en el cuadro de honor.	Si (1).No (0)	Si (2).No (0)	3			
Fue expulsado del establecimiento.	Si (-3).No (0)	Si (-6).No (0)	-9			
Recibió felicitaciones de docentes debido a exámenes muy buenos.	Si (1).No (0)	Si (2).No (0)	3			
Tuvo becas de estudio.	Si (1).No (0)	Si (2).No (0)	3			
Participo en Olimpíadas de ciencias (Filosofía, matemática, Historia etc.)	Si (3).No (0)	Si (4).No (0)	7			
Total de puntajes (+) y (-).	13	-13	22	-22	35	-35

A partir de la distribución de frecuencias acumuladas de los puntajes encontrados se conformaron estas tres categorías.

Trayectorias educativas con éxito bajo -26 a 7 puntos⁷⁷.

Trayectorias educativas con éxito medio 8 a 13 puntos.

Trayectorias educativas con éxito alto 14 a 35 puntos.

Dentro de estos ítem se dejó afuera el promedio del secundario tomado comúnmente como indicador del "éxito escolar" de los estudiantes, la razón principal fue que no presentaba variaciones importantes respecto a la dotación de capital cultural de las familias.

⁷⁷ Los puntajes positivos y negativos integran una misma escala.

Implicación de los padres en las trayectorias educativas de los estudiantes

Se trata de una lista de actividades de los padres relacionadas con las instituciones educativas y con el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Al igual que con las trayectorias educativas, se intentó generar un índice que resumiera la implicación de los padres a partir de una serie de actividades objetivas, agregando puntajes que reflejaran el valor de cada ítem (examinados en entrevistas a estudiantes de ICC).

Sus padres...	Escuela primaria	Colegio secundario	Sumatoria de puntaje Esc. Y Col.			
Asistían a algunas reuniones escolares	Sí (1). No (0)	Sí (2). No (0)	3			
Formaban parte de la comisión Cooperadora.	Sí (3). No (0)	Sí (4). No (0)	7			
Le ayudaban en sus tareas y trabajos prácticos.	Sí (4). No (0)	Sí (5). No (0)	9			
Consultaban sobre su desempeño a los docentes.	Sí (1). No (0)	Sí (2). No (0)	3			
Le conseguían apoyo extra- escolar de otros Profesionales.	Sí (5). No (0)	Sí (6). No (0)	11			
Controlaban que efectivamente fuese a la escuela.	Sí (3). No (0)	Sí (4). No (0)	7			
Le premiaban por su desempeño.	Sí (5). No (0)	Sí (6). No (0)	11			
Le exigían que saque buenas notas	Sí (3). No (0)	Sí (4). No (0)	7			
Le pedían que aporte económicamente al hogar.	Sí (-7). No (0)	Sí (-8). No (0)	-15			
Le sugerían que aprenda también el oficio u profesión que ellos practicaban.	Sí (-3). No (0)	Sí (-4). No (0)	-7			
Total de puntajes (+) y (-).	25	-10	33	-12	58	-22

De acuerdo a la distribución de frecuencias acumuladas de los puntajes encontrados se crearon estas categorías.

Implicación baja	7 a 17 puntos.
Implicación media	18 a 30 puntos.
Implicación alta	31 a 58 puntos

*Tabla n° 1. Composición de la muestra de estudiantes cursantes de ICC según sexo y edad de los estudiantes, ocupación y nivel de educación formal de los padres, por carreras.

		Carrera de los Estudiantes (%)								Total (%)
		Ant. Soc.	Hist.	Let.	Bib.	Port.	C.Ec.	TISE	Ed. Esp.	
(A) Sexo	Femenino.	61	55	77	93	79	66	38	100	71
	Masculino.	39	45	23	7	21	34	62		29
(B) Edad	17 a 19años	26	29	57	23	37	60	13	22	44
	20-22 años	26	46	23	15	29	26	75	22	29
	23 y Más	48	25	19	62	34	14	12	56	27
(C) Ocup. padre.	Agricultores y albañiles.	16	24	29	22	16	29	33	15	25
	Oficios autónomos		10			13	11		43	7
	Trab. no calif. (SPU y del SPR)	16	52	33	34	35	36	17	14	33
	F. armadas o de seguridad	16		6	22	13	8		14	9
	Maestros y cuad. técnicos	5		8		7	6	17	14	6
	Administrativos (SPU y SPR)	16	5	7	22	3	4	17		7
	Comerciantes	10	9	4		10	4	16		6
	Profesores universitarios	11		8			2			4
Directivos y Jef. (SPU y SPR)	10		4		3				3	
(D) Educ. padres	Prim. incomp.	11	14	15	39	15	21		11	16
	Prim. comp.	11	55	31	23	32	33	43	56	33
	Sec. incomp.	22	7	11	15	27	15	29	22	17
	Sec. comp.	11	10	8	8	12	12			10
	Terc. incomp.	7	4				2			2
	Terc. comp.	4		8		14	7	14	11	7
	Univ. incomp.	15	10	11			5			7
	Univ. comp.	19		16	15		5	14		8
N. (100%)		27	29	62	13	43	59	8	9	260

Tabla n° 2. Composición de los estudiantes cursantes a ICC según capital cultural familiar.

		Capital Cultural familiar			N (100%)
		Cap. cult. bajo	Capital cult. medio	Capital cult. alto	
A.1.Carrera del estudiante	Antropología Social	14	22	64	28
	Historia.	48	42	10	29
	Letras.	28	39	33	67
	Bibliotecología.	33	42	25	12
	Portugués.	41	31	28	46
	Ciencias económicas.	39	38	23	66
	TISE.	25	25	50	8
	Educación especial.	78	22		9
A.2.Sexo del estudiante	Femenino	35	39	26	186
	Masculino	37	26	37	78
B. Edad del estudiante	Hasta 19	28	38	34	114
	20-22	38	36	26	76
	23 y Más	44	31	25	68
C. Ocupación del padre	Agric. y alb.	58	27	15	48
	Of. aut.	64	22	14	14
	T. no calif. SPU y SPR	30	55	15	64
	F. arm y de seg.	18	29	53	17
	Maest. y cuadros técnicos		33	67	12
	Adm. SPU y SPR	14	7	79	14
	Comerciantes	8	38	54	13
	Prof. univ.			100	7
Dir. y jefes SPU y SPR			100	5	
D. Tipo de escuela	Priv. con orient. rel.	16	37	47	49
	Priv. sin orient. rel.		50	50	14
	Pública	43	33	24	200
D.1.Tipo de colegio	Priv. y rel.	14	34	52	56
	Priv. no rel.	38	37	25	8
	Pública	42	35	23	199
Total (%) ⁷⁸		36	35	30	100

⁷⁸ Las variaciones en el total de cada variable (de las columnas) se deben a la cantidad de "Sin datos" en las mismas.

Tabla n° 3. Dictámenes escolares positivos según capital cultural.

Dictámenes escolares positivos		Capital cult. de las familias			Total
		Capital cult. bajo (%)	Capital cult. medio (%)	Capital cult. alto (%)	Total (%)
A. Bandera de Argentina	Ni en la esc. ni en el col.	80	85	71	79
	Solo en la escuela			12	4
	Solo en el colegio	7	11	13	10
	En ambos	13	4	4	7
A.1 Bandera de Misiones	Ni en la esc. ni en el col.	69	75	70	71
	Solo en la escuela	7	7	14	9
	Solo en el colegio	10	16	12	13
	En ambos	14	2	4	7
A.2. Feria de ciencias	Ni en la esc. ni en el col.	33	15	18	22
	Solo en la escuela	20	26	31	26
	Solo en el colegio	14	9	9	11
	En ambos	33	50	42	41
A.3. Participación en certámenes y concursos varios.	Ni en la esc. ni en el col.	69	64	53	63
	Solo en la escuela	8	2	4	5
	Solo en el colegio	10	23	23	18
	En ambos	13	11	20	14
A.4. Cuadro de honor	Ni en la esc. ni en el col.	61	57	46	55
	Solo en la escuela	6	10	10	9
	Solo en el colegio	8	20	12	13
	En ambos	25	13	32	23
A.5. Felicitaciones por exámenes	Ni en la esc. ni en el col.	16	12	13	14
	Solo en la escuela	17	12	5	12
	Solo en el colegio	16	17	20	17
	En ambos	51	59	62	57
A.6. Becas de estudio	Ni en la esc. ni en el col.	46	59	75	59
	Solo en la escuela	5	2		3
	Solo en el colegio	30	33	21	28
	En ambos	19	6	4	10
A.7.Olimpiadas de ciencias	Ni en la esc. ni en el col.	76	66	54	66
	Solo en la escuela	14	15	16	15
	Solo en el colegio	2	9	9	6
	En ambos	8	10	21	13
N° (100%)		94	92	77	263

Tabla nº 4. Dictámenes escolares negativos, promedio del colegio secundario y realización de carreras terciarias y universitarias anteriores, por capital cultural de las familias.

		Capital Cultural de las Familias			
		Capital cult. bajo	Capital cult. medio	Capital cult. alto	Total (%)
Dictámenes escolares negativos					
A. Copiar exámenes	Ni en la esc. ni en el col.	93	87	89	90
	En ambos	2	2	4	3
	Solo en el colegio	2	8	3	4
	Solo en la escuela	3	3	4	3
A.1. Libre por faltas	Ni en la esc. ni en el col.	87	83	82	84
	En ambos	4	2		2
	Solo en el colegio	7	15	18	13
	Solo en la escuela	2			1
A.2. Suspendido	Ni en la esc. ni en el col.	96	91	93	93
	En ambos	2	1		1
	Solo en el colegio	1	8	3	4
	Solo en la escuela	1		4	2
A.3. Amonestado.	Ni en la esc. ni en el col.	81	76	70	76
	En ambos	7	5	1	5
	Solo en el colegio	11	19	29	18
	Solo en la escuela	1			1
A.4. Expulsado	Ni en la esc. ni en el col.	95	95	96	95
	En ambos	2	3		2
	Solo en el colegio	2	2	3	2
	Solo en la escuela	1		1	1
B.1. Repitencia esc.	Ninguna vez	77	78	92	82
	Una vez	18	16	8	14
	Dos veces o más	5	6		4
C.1. Repitencia col.	Ninguna vez	80	79	83	81
	Una vez	13	14	14	13
	Dos veces o más	7	n	3	6
D. Promedio del secundario	De 6 a 7,22	35	32	34	34
	De 7.25 a 8	37	47	33	39
	De 8,01 a 10	28	21	33	27
E. Terc. anterior	Si	20	21	24	22
	No	80	79	76	78
F. Univ. anterior	Si	18	18	31	22
	No	82	82	69	78
Nº (100%)		94	92	77	263

Tabla n° 5. Implicación de los padres en las trayectorias educativas de los estudiantes por capital cultural de las familias.

Implicación del padre con la escuela y el colegio		Capital cultural de las familias			Total (%)
		Capital cult. bajo (%)	Capital cult. medio (%)	Capital cult. alto (%)	
A. Algunas reuniones	En la escuela	15	11	4	10
	En el colegio	7	10	6	8
	En ambos	47	42	48	45
A.1. Comisión cooperadora	En la escuela	22	17	18	19
	En el colegio	2	2	6	3
	En ambos	15	14	21	16
A.2. Ayudaban en sus tareas	En la escuela	29	30	35	31
	En el colegio	3	4	1	3
	En ambos	31	42	44	38
A.3. Consultaban por su desempeño.	En la escuela	21	26	27	25
	En el colegio	4	1	6	4
	En ambos	47	46	43	45
A.4. Apoyo extraescolar	En la escuela	5	7	4	5
	En el colegio	11	16	23	16
	En ambos	13	20	21	18
A.5. Control de asistencia	En la escuela	14	15	18	16
	En el colegio	6	5	5	6
	En ambos	49	46	44	47
A.6. Premiaban su desempeño	En la escuela	8	13	6	9
	En el colegio	1	4	3	3
	En ambos	49	40	55	47
A.7. Exigencia en las notas.	En la Escuela	10	10	8	9
	En el Colegio	3	3	8	5
	En ambos	31	34	31	32
A.8. Aporte económico	En la escuela	1	1		1
	En el colegio	6	3	1	4
	En ambos	3			1
A.9. Aprender oficio del padre.	En la escuela	1	1	1	1
	En el colegio	1	7	10	6
	En ambos	10	7	8	8
N° (100%)		94	91	77	262

Tabla n°6. Actividades de los estudiantes por capital cultural.

A. Actividades del estudiante.		Capital cultural de las familias				Total (%)
		Capital bajo (%)	cult. medio (%)	Capital cult. alto (%)	cult. alto (%)	
Exposición obras de arte.	Si	18	20	48	28	
Ciclo de cine	Si	14	23	38	24	
Ciclo de teatro	Si	10	13	23	15	
Pubs	Si	32	43	52	42	
Conciertos	Si	31	45	65	46	
Peñas	Si	46	36	47	43	
Reuniones en la iglesia	Si	45	31	34	37	
Gimnasio	Si	15	21	30	21	
Yoga	Si	2	5	4	4	
Clases de teatro	Si	4		7	3	
Clases de idiomas	Si	10	11	23	14	
Asambleas en la facultad	Si	24	29	19	24	
Locales bailables	Si	49	58	56	54	
Talleres de ajedrez	Si	1	3	4	3	
Jugar futbol	Si	25	13	26	21	
Mirar fútbol	Si	23	22	29	24	
Reuniones departamentales.	Si	11	15	12	13	
Coro universitario	Si	1	2	3	2	
Caminar	Si	80	82	83	82	
Leer novelas	Si	48	48	58	51	
Otras actividades ⁷⁹	Si	29	37	48	37	
B. Practica religión	Si	80	60	59	67	
B.1. Asiste a la iglesia por mes	Al menos una vez al mes	67	46	54	89	
C. Recomendación libros	Si	63	68	65	65	
	No	37	32	35	34	
Total (100%)		94	92	77	100	

⁷⁹ En "otras actividades" los estudiantes que marcaron que "si" realizan "otras actividades", especificaron en otro punto de la encuesta las diversas actividades que realizan y que están fuera del cuadro; actividades como: asistir a cursos de danza árabe, practicar Kung Fu, clases de canto, salir a andar en bicicletas, etc.

Tabla n°7 Clasificación de libros recomendados, palabras asociadas con la educación y dificultad respecto a los textos de ICC por capital cultural.

Libros Recomendados a amigos		Capital cultural de las familias			Total (%)
		Capital cult. bajo (%)	Capital cult. medio (%)	Capital cult. alto (%)	
Autoayuda y religión	1 y 2 libros	12	16	11	13
	3 libros y más	2	2		1
Lit. latinoamericana	1 y 2 libros	21	29	28	26
	3 libros y más	2	9	5	5
Literatura cont. no latinoamericana.	1 y 2 libros	14	15	19	16
	3 libros y más		1	1	1
Literatura clásica europea.	1 y 2 libros	11	12	10	11
	3 libros y más		1	3	1
Filosofía, sociología y antropología	1 y 2 libros	7	8	8	8
	3 libros y más		1	1	1
Historia, marxismo y política	1 y 2 Libros	6	5	5	6
	3 libros y más	4	1	1	2
B. Palabras asociadas con educación sup.	Progreso, adiestramiento y disciplina	25	21	20	23
	Verdad, esfuerzo y transformación	20	11	13	15
	Discusión, justicia y sabiduría	11	9	10	11
	Formación, investigación e instrucción	26	31	33	28
	Compromiso, crítica e intelectualidad	18	28	24	23
C. Dificultad de textos de ICC	Difícil de aprender	56	52	44,	51
	Relativamente fáciles	33	39	46	39
	Fáciles de aprender	11	9	10	10
N° (100%)		90	87	70	247

Tabla nº 8. Trayectoria educativa, implicación de los padres, técnicas de estudio y desempeño en la cátedra ICC por capital cultural.

A. Trayectoria educativa		Capital cultural de las familias			Total (%)
		Capital cult. bajo %	Capital cult. medio%	Capital cult. alto %	
Éxito bajo		31	33	26	30
Éxito Medio		33	36	38	35
Éxito Alto		36	31	36	35
B. Implicación del padre	Baja	44	43	23	37
	Media	32	27	30	30
	Alta	24	30	47	33
C. Suficiencia de lo aprendido en el secundario	Si	40	41	52	44
D. Técnicas de estudio/ Resumen de textos	Si.	80	67	69	72
Apuntes en clase	Si	92	92	92	92
Guías con preguntas propias.	Si	20	11	11	15
Mapas conceptuales	Si	46	47	68	52
Grabar clases.	Si	6	5	11	7
Subrayar textos	Si	92	94	93	93
Usar glosarios	Si	80	67	69	72
E. Cantidad de prácticos aprobados	1 y 2 prácticos	8	13	4	9
	Más de 2 prácticos.	92	87	96	91
F. Cantidad de prácticos que han tenido que rehacer.	Ninguno	43	50	55	49
	1 y 2 prácticos	36	35	35	34
	Más de 2 prácticos	21	15	15	17
H. Asistencia a consultas y tutorías.	Si	27	23	32	27
N (100%)		94	92	77	263

BIBLIOGRAFÍA

Banco Mundial & UNESCO (2000): "Higher education in developing countries. Peril and promise". En *The Task Force on Higher Education*. 12/08/09 en siteresources.worldbank.org/EDUCATION/.../peril_promise_en.pdf.

Banco Mundial (1995): "La enseñanza superior: las lecciones derivadas de la experiencia". 07/08/09, en <http://www1.worldbank.org/education/tertiary/documents/010-1344Sp.pdf>.

Banco Mundial (2009): "Education for the Knowledge Economy". 11/09/09 en <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/>.

Baranger Denis (1999): *Construcción y análisis de datos. Introducción al uso de técnicas cuantitativas en la investigación social*. Editorial Universitaria, Posadas.

Baranger Denis (2004): *Epistemología y metodología en la obra de Pierre Bourdieu*. Prometeo, Buenos Aires.

Baudelot Christian y Roger Establet (2005) "Escuela, la lucha de clases recuperada". En Champagne Patrick; Louis Pinto Y Gisèle Sapiro (Dir.), *Pierre Bourdieu, sociólogo*. Nueva Visión.

BID-Banco Interamericano de Desarrollo (1997): "La educación superior en América Latina y el Caribe: documento de estrategia". 23/09/09, en www.iadb.org/idbLink.cfm?linkID=180&language=SP.

Borón Atilio (2006): "Reformando las reformas. Transformaciones y crisis en las universidades de América Latina y el Caribe". 28/10/09 en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar>.

Bourdieu Pierre (1964): *Les étudiants et leurs études*. Cahiers du Centre de Sociologie Européenne. Mouton & Co, París.

Bourdieu Pierre (1966): L' école conservatrice. Les inégalités devant l' école et la culture. *Revue Française de Sociologie* pp. 325-347, París.

Bourdieu Pierre (1979): Los tres estados del capital cultural. *Sociológica* nº5. pp. 11-17, Mexico.

Bourdieu Pierre (1988): *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Taurus, Madrid.

Bourdieu Pierre (1991): *El sentido práctico*. Taurus, Madrid.

Bourdieu Pierre (1993): *La miseria del mundo*. Siglo XXI, Argentina.

Bourdieu Pierre (1995 (1970]): *La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. Fontamara, Mexico.

Bourdieu Pierre (1998): "Futuro de classe e causalidade do provável". En Nogueira Maria Alice y Afrânio Catani en *Escritos da Educação*. Vozes, Rio de Janeiro.

Bourdieu Pierre (2000): "L'inconscient d' école". En *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol.135, número 1, pp 3-5, París.

Bourdieu Pierre (2001): *¿Qué significa hablar. Economía de los intercambios lingüísticos*. Akal, Madrid.

Bourdieu Pierre (2008): *Homo Academicus*. Siglo XXI, Argentina.

Bourdieu Pierre; y Jean Claude Passeron (2003 [1966]): *Los herederos. Los estudiantes y la cultura*. Siglo XXI, Argentina.

Bourdieu Pierre; y Loïc Wacquant (2001, b): *Neoliberal Newspeak: Notes On The New Planetary Vulgate*. *Radical Philosophy*, 108. En http://www.radicalphilosophy.com/default.asp?channel_id=2187&editorial_id=9956.

Bourdieu Pierre; Jean-Claude Passeron y Monique de Saint Martin (1965): *Rapport pédagogique et communication*. Mouton, París.

Brunner J. J. (1993): "Evaluación y financiamiento de la educación superior en América Latina: bases para un nuevo contrato". En Balán, J. y otros *Políticas comparadas de educación superior en América Latina*. FLACSO, Chile.

Brunner J.J. (2005): "Transformaciones de la Universidad pública". En *Revista De Sociología* n° 19. .pp.31 a 49.

Carrión Rolando M. (2003): "Prospectiva, pertinencia y calidad de la educación universitaria". En *Industrial Data* vol.6, pp. 103-105.

Cerdas Vega Gerardo (2008): "La reforma de la educación superior universitaria en América Latina: una aproximación crítica desde el pensamiento freireano".

9/10/09 en Freire Paulo. *Contribuciones para la pedagogía*. M. Godotti, M. V. Gomez, J. Mafra, A. Fernandes de Alentar. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/freire/>.

Chiroleu Adriana (2009): Políticas públicas de inclusión en la educación superior los casos de Argentina y Brasil. *Pro-Posições*, v. 20, n. 2, pp. 141-166, Campinas.

Coll Cesar, Teresa Mauri, y Javier Onrubia (2006): "Análisis y resolución de casos-problema mediante el aprendizaje colaborativo". *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento* Vol. 3, Nº 2, pp.29 a 41.

De la Calle Velasco María Jesús (2004): "El reto de ser profesor en el contexto de la convergencia europea. La formación pedagógica como necesidad". *Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado*. Vol. 18, nº 003. pp. 251-258, España.

De Singly François (2005): "Las formas de terminar y de no terminar la juventud". *Revista de estudios de Juventud* nº 71, pp.111 a 121.

De Singly François (2005): *L' enquête et ses méthodes. Le questionnaire*. Armand Colin. Paris.

Diario La Nación (on line) (2009): ¿Diferencias de género o sociales?. 25/06/09, en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1141322.

Dias Sobrinho José (2000): "Avaliação e privatização do ensino superior", en Trindade, Helgio (org.) *Universidade em ruínas: na república dos professores*. Vozes, Rio de Janeiro.

Didriksson Axel (2000): *La universidad del futuro*. Plaza y Valdés, México.

Didriksson Axel (2005): *La universidad de la innovación*. Plaza y Valdés, México.

Durkheim Emile (1975): *Educación y sociología*. Península, Barcelona.

Elias Norbert (1982): *Sociología fundamental*. Gedisa, Barcelona.

Elias Norbert (1990): *La sociedad de los individuos*. Península, Barcelona.

Elias Norbert (1995): *El proceso de Civilización*. Fondo de Cultura Económica.

Fischman Gustavo E. (2008): "Las universidades públicas en el siglo XXI. Grandes expectativas, algunas promesas y muchas incertidumbres". *Universitas Humanística* no.66, pp: 239-270.Colombia.

Freire Paulo (2004): *Pedagogía da autonomia*. Paz e Terra SA, Sao Paulo.

Garcia Sandrine et Franck Poupeau (2004): "La Mesure de «démocratisation» scolaire. Notes sur les usages sociologiques des indicateurs statistiques". En *Actes de la recherche en sciences sociales* n° 149.pp.74 a 87, Paris.

Gingras Yves (2003): "Idées d'universités. Enseignement, recherche et innovation". En *Actes de la recherche en sciences sociales*, n°148, pp.3-7, Paris.

Graham Loren R. (1993): *Science in Russia and the Soviet Union. A Short History*, Cambridge, Cambridge University Press.

Harvey David (1998): *La condición de la postmodernidad*. Amorrortu, Buenos Aires.

Harvey David (2003): *The new imperialism*. Oxford University Press, Nueva York.

Hervé Touboul (2007): "Bourdieu et la classe. Bourdieu et l'école après quarante ans apres". 07/10/09. En www.fcomte.iufm.fr/CD_RENTREE.../Staius_Introduction.pdf.

Kaplan Carina (Comp.) (2002): *La Escuela: una segunda oportunidad frente a la exclusión, El deseo de aprender: un antídoto al fracaso escolar*. Novedades Educativas, Buenos Aires.

Lewin Kurt (1978): *La teoría del campo en la ciencia social*. Paidós, Buenos Aires.

Maldonado Granados L. F. (1999): "Incidencia de los activadores de juicios de metamemoria y sugerencias de estrategias en el aprendizaje autónomo". 21/08/09 en www.pedagogica.edu.co/storage/ted/articulos/ted14_05arti.

Martín -Criado Enrique (e.p.): *La escuela sin funciones. Crítica de la sociología de la educación crítica*.

Martín-Criado Enrique (1998): *Producir la juventud*. ISTMO, Madrid.

Martín-Criado Enrique (2008): "El concepto de campo como herramienta metodológica". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* (Reis), N° 123, pp. 11-33, España.

Mauss Marcel (1967) *The gift; forms and functions of exchange in archaic societies*. The Norton library. Nueva York.

Mignolo Walter (Comp.) (2001): *Capitalismo y geopolítica del conocimiento* Ediciones del Signo. Buenos Aires.

Mollis Marcela (2001): *La universidad argentina en tránsito*. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

Mollis Marcela (2002): "La geopolítica de las reformas de la educación superior: el Norte da créditos, el sur se acredita". En Rodríguez, Roberto (Coord.) *Reformas En Los Sistemas Nacionales De Educación Superior*, Netbiblo., pp 321-353 Madrid.

Mollis Marcela (2003): "Un breve diagnóstico de las universidades argentinas: identidades alteradas". En *Las universidades en América Latina: ¿reformadas o alteradas?. La cosmética del poder financiero*. 15/08/09 En <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/mollis/mollis.pdf>.

Montagner Ângelo (2007): "Trajetória e biografias: Notas pra uma análise bourdiesiana". En *Sociologías*. N°17, pp. 240-264, Porto Alegre.

Moreno M.; A. Redondo, E. Jontef, M. González, N. Morales, y M. Torres Salazar (2008): "El imaginario en torno a la Sociología, la Metodología y el papel del sociólogo en la sociedad, en los estudiantes de grado". En (Cd) *V Jornadas de Sociología de la UNLP y I Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales*. La Plata.

Ominetti Laura M. (2008): "Familias, escuelas y procesos de escolarización infantil. Primeras aproximaciones". En (CD) IX Congreso de Antropología Social "Fronteras de la Antropología Social". Posadas.

Petitot André (2008): "Relations et éducation". En *Éducation et Sociétés*, n° 22, pp. 5-12, París.

PISA (2006): "OCDE Programme For International Students Assessment (PISA)". 10/10/09. En <http://www.pisa.oecd.org>.

Sánchez García Raúl (2008): "Análisis etnometodológico sobre el dinamismo del habitus en Bourdieu y Elias dentro del desarrollo de actividades corporales". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* (Reis) N° 124, pp.209-231, España.

Santos Boaventura de Sousa (2005): *La universidad en el siglo XXI: para una reforma democrática y emancipadora de la universidad*. Miño y Dávila, Buenos aires.

Suárez Rodríguez Julio y Esteban Agulló Tomás (1999): "Estilos de vida, cultura, ocio y tiempo libre de los estudiantes universitarios". *Psicothema*. Vol. 11, n° 2, pp. 247-259.

Tedesco Juan C. (1995): *Una nueva oportunidad: el rol de la educación en el desarrollo de América Latina*. Santillana, Buenos Aires.

Tenti Fanfani Emilio (2000): "Culturas juveniles y cultura escolar".16/09/09 en consultoriotic.files.wordpress.com/.../emilio-tenti-fanfani-culturas-juveniles.pdf.

Tenti Fanfani Emilio (2004): "La Escuela y la educación de los sentimientos. (Notas sobre la formación de los adolescentes)". En: *REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación* Vol. 2, No. 1. 09/10/04 en <http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol2n1/Tenti.pdf>.

Tenti Fanfani Emilio (2006): "Pedagogía y cotidianeidad". En *Programa de Formación (Antología).Adolescentes y aprendizaje escolar. Análisis y reflexión de la práctica docente en la escuela secundaria*. Secretaria de Educación Pública, pp. 99- 125, Argentina.

Tosoni María Magdalena (2008) "Propuesta metodológica para la identificación de las clases o sectores populares". En (Cd) "*V Jornadas de Sociología de la UNLP y I Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales*". 10, 11 y 12 de Diciembre, La plata.

UNESCO (2005): *Hacia las sociedades del conocimiento*. Ediciones UNESCO.

Vain Pablo (1997): *Los rituales escolares y las prácticas educativas*. Editorial Universitaria, Misiones.

Velho Gilberto (1981): *Individualismo e Cultura*. Zahar Editores, Rio de Janeiro.

Villar Peñalver A. D. (2003): "Hacia una formación de docentes competentes, que posibilite la práctica pedagógica autónoma investigativa como elemento articulador del profesional de la Educación". 13/07/09 en www.colombiaaprende.edu.co/.../docentes/.../articles-113134_archivo.doc.

Wacquant Loïc (2007): "Leer "el capital" de Pierre Bourdieu". En Champagne Patrick, Louis Pinto y Gisèle Sapiro (Dir.) *Pierre Bourdieu Sociólogo*. Nueva Visión, Argentina.

Willis Paul (1988): *Aprendiendo a trabajar*. Akal, Madrid.